

SELEÇÃO DE DECISÕES

 Selecionar Todos Imprimir Selecionados

400 registro(s) encontrado(s), exibindo de 1 até 50

1, 2, 3

347ms

DOCUMENTO 1

Processo: 0149633-93.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Espedito Reis do Amaral
Desembargador

Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível

Comarca: Irati

Data do Julgamento: 17/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 17/12/2025

Ementa

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM QUE SE DETERMINOU ABATIMENTO CONFORME CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO AGRAVO QUE CONSUBSTANCIAM IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO DO CÁLCULO AO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE DOS TEMAS RECURSAIS PREJUDICADA. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PREJUDICADO.

DOCUMENTO 2

Processo: 0035899-04.2025.8.16.0021
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Hayton Lee Swain Filho
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Vice-Presidência

Comarca: Cascavel

Data do Julgamento: 16/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 16/12/2025

Ementa

Requerente(s): REDE LOG DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA - ME Requerido(s): LUCINÉIA BARBAS I - REDE LOG DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Nona Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. A Recorrente acusou infringência aos artigos: a) 489, inciso II e §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil; 141 e 492 do Código de Processo Civil; 5º, inciso LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que houve omissão e contradição, pois não foram analisados pontos essenciais (dinâmica do acidente, culpa concorrente, valoração da prova técnica), violando o dever de fundamentação das decisões judiciais e o princípio do devido processo legal; b) 206, §3º, inciso V, do Código Civil; 132, §3º, do Código Civil; 200 do Código Civil, defendendo que o prazo prescricional trienal iniciou-se na data do evento (actio nata) e não poderia ser suspenso pelo processo penal, pois a responsabilidade civil é independente da criminal, estando, portanto, a ação ajuizada mais de três anos após o acidente (08/08/2017) prescrita; c) 225 do Código Civil; 472 e 371 do Código de Processo Civil, alegando má valoração da prova, uma vez que desprezadas provas técnicas e vídeo do acidente, que demonstrariam dinâmica diversa da reconhecida pelo Tribunal; d) 28 do Código de Trânsito Brasileiro; 186, 927 e 945 do Código Civil, afirmando que o acidente decorreu de culpa exclusiva do condutor da

motocicleta, ou ao menos culpa concorrente, afastando ou reduzindo a responsabilidade da Recorrente; e) 944 do Código Civil, defendendo que o valor fixado a título de danos morais é desproporcional às circunstâncias do caso e à capacidade econômica da Recorrente.

DOCUMENTO 3

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0010228-33.2023.8.16.0058
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Luiz Fernando Tomasi Keppen
Desembargador

Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível

Comarca: Campo Mourão

Data do Julgamento: 15/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 15/12/2025

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL (ART. 5º, XXXV, CF). EXIGÊNCIA DE PROTOCOLO FÍSICO PARA IMPUGNAÇÃO. LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. REPARAÇÃO DO DANO AO CONSUMIDOR NÃO AFASTA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA MULTA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por PEFISA S.A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de decisão administrativa do Município de Campo Mourão, que aplicou multa em razão de infração ao Código de Defesa do Consumidor, relacionada à cobrança indevida de seguro não autorizado. A parte apelante argumenta que atendeu todas as solicitações da consumidora antes da sanção e que a exigência de protocolo físico para impugnação é ilegal, além de contestar o valor da multa aplicada.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa do PROCON que aplicou multa à parte apelante por infração ao Código de Defesa do Consumidor é legal e se o valor da multa deve ser reduzido em razão de critérios de proporcionalidade e razoabilidade.III. Razões de decidir3. A exigência de protocolo físico para apresentação de defesa no procedimento administrativo é válida e não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.4. A multa aplicada foi considerada excessiva, devendo ser revista para R\$ 6.210,61(seis mil duzentos e dez reais e sessenta e um centavos), em razão da aplicação inadequada dos critérios de atenuantes e agravantes no cálculo da penalidade.5. A decisão administrativa que aplicou a multa foi devidamente fundamentada e observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.6. A cobrança indevida realizada pela parte apelante caracteriza infração ao Código de Defesa do Consumidor, justificando a aplicação da sanção administrativa.IV. Dispositivo e tese7. Apelação cível conhecida em parte e parcialmente provida, reduzindo o valor da multa para R\$ 6.210,61 (seis mil duzentos e dez reais e sessenta e um centavos).Tese de julgamento: A exigência de protocolo físico para apresentação de defesa em procedimento administrativo do PROCON é válida e não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que esteja prevista em norma interna que vise garantir a segurança e integridade dos atos processuais. Ademais, a multa a ser aplicada deve observar os critérios do art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), bem como os parâmetros da Portaria PROCON/PR nº 10/2022, que estabelece fórmula objetiva para o cálculo da penalidade._____Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 5º, XXXV; CDC, arts. 39, III, 42, p.u., 55, § 4º, 56, I e 57; CPC, art. 487, I; Decreto Municipal nº 1.477/1997; Resolução PROCON/CM nº 001/2011; Portaria PROCON/PR nº 10/2022.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 4ª Câmara Cível, 0010236-10.2023.8.16.0058, Rel. Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 30.10.2025; TJPR, 5ª Câmara Cível, 0010368-67.2023.8.16.0058, Rel. Substituto Anderson Ricardo Fogaca, j. 02.06.2025; TJPR, 4ª Câmara Cível, 0008188-85.2019.8.16.0004, Rel. Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Cristiane Santos Leite, j. 28.11.2021; TJPR, 5ª Câmara Cível, 0002992-48.2024.8.16.0170, Rel. Substituto Marcelo Wallbach Silva, j. 06.10.2025.

DOCUMENTO 4

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0036114-40.2025.8.16.0001
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): José Laurindo de Souza Netto
Desembargador

Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 15/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 15/12/2025

Ementa

Ementa: Direito Processual Civil. **Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Cível.** Alegação de omissão no acórdão não verificada. Embargos rejeitados. I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos por RD Distribuidora de Equipamentos LTDA-ME e Rodrigo Dzedzick contra acórdão da 16ª Câmara Cível do TJPR, que cassou, de ofício, a sentença que havia reconhecido a prescrição em ação monitoria ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.II. Questão em discussão2. A questão em discussão existe em saber se houve omissão no julgado.III. Razões de decidir3. Inexistência de vício no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022, do CPC.4. **Não se verifica vício de omissão, pois o acórdão limitou-se à cassação da sentença por error in iudicando, bem ainda necessidade de observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, a ser devidamente observado pelo juízo de origem.**5. Teses levantadas pelos recorrentes não foram, **acertadamente, sequer analisadas, eis que prejudicadas, diante da cassação, de ofício, da sentença,** restando, portanto, rediga-se, prejudicado qualquer apontamento sobre prescrição, seja material ou intercorrente.6. A alegação de prescrição intercorrente será apreciada pelo juízo de origem, após o retorno dos autos, com análise individualizada dos réus e observância das formalidades processuais, diante das particularidades do caso.7. **A insurgência dos embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.**IV. Dispositivo8. **Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.** Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/a.

DOCUMENTO 5

--	---	--	---	---

Processo: 0074173-03.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Luciano Carrasco Falavinha Souza
Desembargador

Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível

Comarca: Cornélio Procopio

Data do Julgamento: 15/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 17/12/2025

Ementa

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Homologação de laudo pericial e concomitante determinação de intimação dos agravantes para pagamento do valor homologado. Posterior penhora de valores via Sisbajud. Invalidez da constrição rejeitada pelo juízo a quo. Insurgência dos executados. Alegação de que a penhora é nula por prematuridade diante da necessidade de se dar início ao cumprimento de sentença. Não acolhimento. Ausência de irregularidade procedimental ou de prejuízo à parte. Intimação específica já efetivada sem que houvesse pagamento voluntário. Adequada incidência de multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado. Litigância de ma-fé não configurada. Decisão mantida.I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto pelos executados em face da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da penhora por prematuridade, a pretexto de ainda não se ter iniciado o cumprimento de sentença.2. Os agravantes alegam que a constrição é nula, porque não houve intimação específica para cumprimento voluntário e tampouco a prévia alteração da classe processual para cumprimento de sentença.II. Questões em discussão3. O ponto fundamental da controvérsia consiste em aferir se está configurada a alegada nulidade da penhora realizada, a pretexto de não ter sido dado início à fase de cumprimento de sentença e de não ter havido intimação específica para pagamento voluntário.III. Razões de decidir4. Não assiste razão aos agravantes, pois a mesma decisão que encerrou a liquidação de sentença deu início ao cumprimento de sentença, determinando-se de forma direta e imediata a intimação dos executados para pagamento voluntário, sob pena de incidência da multa e dos honorários.5. Não há violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal pelo fato de a intimação para pagamento voluntário ter se dado na mesma ocasião em que se homologou o laudo pericial referente à liquidação, uma vez que não havia qualquer impedimento a que os executados interpussem recurso para discutir a homologação e realizassem o pagamento voluntário do valor incontroverso ou mesmo apresentassem a impugnação ao cumprimento de sentença.6. A ausência de alteração da classe processual para "cumprimento de sentença" no sistema Projudi se mostra irrelevante e não implica prejuízo algum, notadamente porque houve intimação específica dos executados sobre o início do cumprimento de sentença.IV. Dispositivo7. Agravo de instrumento não provido.Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: artigos 80, 513, § 2º, I e 523, § 1º.

DOCUMENTO 6

--	---	--	---	---

Processo: 0040894-66.2025.8.16.0019
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Benjamim Acácio de Moura e Costa
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal

Comarca: Ponta Grossa

Data do Julgamento: 14/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 15/12/2025

Ementa

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NA ANÁLISE DE NULIDADE EM JULGAMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO EM RELAÇÃO A ANÁLISE DA PRELIMINAR, CONTUDO, QUANTO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, DECIDE-SE PELO NÃO-PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu apelação criminal por homicídio qualificado, mantendo a condenação do réu, que alegou nulidade da decisão do Conselho de Sentença devido à utilização de antecedentes criminais e dados de outros processos como argumento de autoridade pelo Ministério Público.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não analisar a preliminar de nulidade posterior à pronúncia, relacionada ao uso de antecedentes criminais e dados de outros processos pelo Ministério Público durante o julgamento.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar a omissão na análise da preliminar de nulidade, mas a anulação do julgamento foi pelo não-provimento.4. A juntada de documentos pelo Ministério Público foi legítima e não configurou argumento de autoridade, servindo para rebater teses da defesa.5. Não houve prejuízo concreto à defesa, o que afasta a declaração de nulidade.6. A decisão do Conselho de Sentença estava em consonância com as provas dos autos e a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão em relação a análise da preliminar, e não-provimento em relação ao pedido de anulação do julgamento.Tese de julgamento: A juntada de documentos de antecedentes e outros processos pelo Ministério Público durante o julgamento não configura violação ao devido processo legal, desde que não sejam utilizados como argumento de autoridade para influenciar os jurados e que a defesa não demonstre prejuízo concreto com sua utilização._____Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 478, I, 619 e 620; CR/1988, art. 5º, LV.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Correição Parcial nº 0009231-59.2025.8.16.0000, Rel. Des. Benjamim Acácio de Moura e Costa, 1ª Câmara Criminal, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.04.2023.Resumo em linguagem acessível:O Tribunal analisou os embargos de declaração apresentados pela defesa, que alegou que a decisão anterior não considerou todas as questões levantadas, especialmente sobre a utilização de antecedentes do réu durante o julgamento. O relator entendeu que os documentos usados pelo Ministério Público foram apresentados para esclarecer pontos da defesa, e não como argumento de autoridade. Assim, o Tribunal acolheu os embargos apenas para esclarecer essa omissão, mas decidiu não aceitar o pedido de anulação do julgamento, ou seja, a condenação do réu por homicídio qualificado continua válida.

DOCUMENTO 7

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0010492-81.2025.8.16.0025
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituta renata estorilho baganha

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: Araucária

Data do Julgamento: 13/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 16/12/2025

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE ANALISOU OS FATOS 1 E 2 DA DENÚNCIA SEM QUE HOUVESSE DECISÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES REFERENTES AOS 1º E 2º FATOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEGRALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que condenou os réus pela prática de crimes previstos nas leis de drogas e de armas, analisando fatos que não haviam sido julgados em primeiro grau, o que configurou supressão de instância, além de erro na dosimetria das penas aplicadas. O Ministério Público requereu a exclusão das penas referentes aos fatos não julgados e a readequação das penas dos demais fatos.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição e obscuridade no acórdão que julgou os pedidos do Ministério Público, especialmente em relação ao julgamento dos fatos 1 e 2 da denúncia sem apreciação pelo juízo de primeiro grau e à dosimetria das penas aplicadas aos réus.III. Razões de decidir3. O acórdão embargado julgou fatos que não foram apreciados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância.4. A jurisprudência veda a supressão de instância, devendo o julgamento dos fatos não apreciados aguardar manifestação do juízo competente.5. As penas foram redimensionadas em razão da necessidade de readequação, considerando a continuidade delitiva e a reincidência dos réus.IV. Dispositivo e tese6. Embargos de declaração integralmente acolhidos, afastando as condenações referentes aos 1º e 2º fatos e redimensionando as penas.Tese de julgamento: É vedada a supressão de instância em processos penais, devendo o julgamento de fatos não apreciados em primeiro grau aguardar manifestação do juízo competente, sob pena de violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição._____Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59, 65, 71 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, 12, caput, e 16, caput; Lei nº 10.826/2003, arts. 12, caput, e 16, caput.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Revisão Criminal 0085393-95.2025.8.16.0000, Rel. Substituto Antonio Carlos Choma, 3ª Câmara Criminal, j. 05.11.2025; TJPR, Agravo em Execução Penal 4000009-28.2025.8.16.0152, Rel. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, j. 18.10.2025.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal acolheu os embargos de declaração do Ministério Público, que apontou que os réus foram condenados por crimes que não tinham sido julgados anteriormente, o que é considerado uma supressão de instância. Assim, o Tribunal decidiu retirar as condenações referentes a dois crimes que não foram analisados pelo juiz de primeira instância e ajustou as penas dos réus. Thiago Henrique Maia foi condenado a um total de 22 anos, 4 meses e 23 dias de reclusão, enquanto Wesley Alves Hannusch da Silva recebeu uma pena total de 30 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão. Ambos devem cumprir suas penas em regime fechado.

DOCUMENTO 8

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 4003221-63.2025.8.16.4321
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): paulo damas

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: * Não definida

Data do Julgamento: 13/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 16/12/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAMEAgravado em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, que indeferiu o pedido de designação de audiência de justificação para apuração de falta grave consistente na prática de novo crime doloso durante a execução da pena. A decisão agravada condicionou a análise definitiva da falta à existência de sentença penal condenatória transitada em julgado e determinou, de forma cautelar, a alteração da data-base para progressão de regime.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO questão em discussão consiste em definir se a apuração da falta grave decorrente da prática de novo crime doloso no curso da execução penal exige o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória, ou se é possível a realização de audiência de justificação antes da conclusão definitiva do processo penal.III. RAZÕES DE DECIDIR prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal configura falta grave nos termos dos arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão do regime e demais consequências legais.A Súmula 526 do STJ estabelece que é prescindível o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o reconhecimento da falta grave decorrente da prática de novo crime doloso durante a execução.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 758 da repercussão geral (RE 776.823), firmou a tese de que o reconhecimento da falta grave independe de condenação definitiva, desde que respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.A realização de audiência de justificação é medida obrigatória para a apuração da falta grave, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, sendo inadmissível sua supressão mesmo diante da pendência de decisão definitiva na esfera penal.A postergação da análise da falta até o trânsito em julgado da ação penal contraria jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, além de prejudicar o apenado, que permanece em regime mais gravoso de forma cautelar e indefinida, sem acesso à devida instrução.A decisão agravada compromete a celeridade e a efetividade da execução penal e enfraquece a autoridade normativa da Lei de Execução Penal, cuja disciplina prevê a imediata apuração dos atos infracionais praticados no curso da pena.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso provido.Tese de julgamento: 1. A apuração de falta grave decorrente da prática de novo crime doloso durante a execução penal independe de sentença penal condenatória transitada em julgado; 2. A realização de audiência de justificação é obrigatória, sob pena de nulidade, para assegurar o contraditório e a ampla defesa na apuração de falta grave; 3. A postergação da análise da falta grave até eventual condenação definitiva é contrária à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e pode prejudicar o apenado.Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, 118, I e § 2º; CPP, art. 593; Súmula 700/STF.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 526; STF, RE 776.823, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 04.12.2020 (Tema 758 da repercussão geral); TJPR, AgExec nº 4002196-15.2025.8.16.4321, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 28.07.2025; TJPR, AgExec nº 4000418-10.2025.8.16.4321, Rel. Des. Mario Nini Azzolini, j. 05.07.2025; TJPR, AgExec nº 4001599-46.2025.8.16.4321, Rel. Subst. Humberto Gonçalves Brito, j. 05.07.2025.

DOCUMENTO 9

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0003455-66.2025.8.16.0101 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Fabio Andre Santos Muniz
Desembargador

Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível

Comarca: Jandaia do Sul

Data do Julgamento: 12/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 13/12/2025

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. BASE DE CÁLCULO INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2, DO CPC. EFEITO INTEGRATIVO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE SUPRIMENTO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE AOS FUTUROS RECURSOS PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, condenando o Banco embargante à repetição do indébito na forma simples e redistribuindo os honorários sucumbenciais com base no valor da causa.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão que fixou os honorários de sucumbência, ao não indicar os critérios utilizados para concluir pela irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo autor.III. Razões de decidir3. O acórdão embargado apresentou omissão ao não detalhar os critérios utilizados para concluir pela irrisoriedade do proveito econômico.4. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa, conforme o artigo 85, §2º, do CPC.5. O complemento da decisão não altera o resultado do julgamento, mas aprimora a fundamentação sobre a base de cálculo e o critério de mensuração do proveito econômico.IV. Dispositivo e tese6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeito integrativo, para complementar a fundamentação do acórdão.Tese de julgamento: A omissão na fundamentação da fixação de honorários de sucumbência, ao não indicar os critérios objetivos utilizados para aferir a irrisoriedade do proveito econômico, configura vício que deve ser sanado por meio de embargos de declaração, garantindo a adequada motivação da decisão judicial e o respeito ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, 1.022; Resumo em linguagem acessível: O desembargador acolheu os embargos de declaração do Paraná Banco, que

pediu esclarecimentos sobre a decisão anterior que fixou os honorários de sucumbência. O juiz entendeu que havia uma omissão na decisão anterior, pois não foram apresentados critérios claros para determinar que o proveito econômico era irrisório. Assim, foi complementada a decisão, explicando que o valor dos honorários deve ser calculado com base no valor da causa, conforme a lei. Essa mudança não altera o resultado do julgamento, mas melhora a explicação sobre como os valores foram definidos.

DOCUMENTO 10

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0143768-89.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Priscilla Placha Sá
Desembargadora

Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 11/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 12/12/2025

Ementa

HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ. POSSÍVEIS ENDEREÇOS DA RÉ INFORMADOS NOS AUTOS, SEM AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. VÍCIO QUE PODE SER ARGUIDO A QUALQUER MOMENTO. NULIDADE ABSOLUTA QUE NÃO SE CONVALIDA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL FUNDADA EM CITAÇÃO FICTA NULA. PACIENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente acusada de uso de documento falso, alegando nulidade da citação por edital devido à ausência de esgotamento das diligências para sua localização. A citação foi realizada após tentativas infrutíferas de contato e busca em diversos endereços, levando à suspensão do prazo prescricional. A decisão recorrida indeferiu o reconhecimento da nulidade da citação por edital, sustentando que as diligências realizadas foram suficientes.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital da Paciente é nula devido à ausência de esgotamento das diligências para sua localização, o que implicaria na extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.III. Razões de decidir3. A citação por edital é nula devido à ausência de esgotamento das diligências para localização da Ré, o que viola o devido processo legal e a ampla defesa.4. A nulidade da citação por edital implica na nulidade de todos os atos subsequentes, incluindo a suspensão do prazo prescricional.5. O prazo prescricional foi interrompido com o recebimento da denúncia, mas considerando a nulidade da citação, já transcorreu o prazo prescricional de 6 anos, resultando na extinção da punibilidade pela prescrição.IV. Dispositivo e tese6. Habeas Corpus conhecido e concedido, reconhecendo a nulidade da citação por edital e extinguindo a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.Tese de julgamento: A citação por edital no processo penal é nula quando não se esgotam todas as diligências razoáveis para a localização da Ré, implicando na extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, e 109, III; CPP, arts. 366 e 564, III, "e"; art. 797, § 1º, do Código de Normas do Foro Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Crime 0003119-08.2022.8.16.0153, Rel. Desembargador João Domingos Küster Puppi, 3ª Câmara Criminal, j. 10.02.2024; TJPR, 1ª C.Criminal, 0000241-16.2023.8.16.0076 Ap, Rel. Desembargador, 1ª Câmara Criminal, j. 02.02.2024; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0083028-39.2023.8.16.0000, Rel. Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, 1ª Câmara Criminal, j. 02.02.2024; TJPR, 5ª Câmara Criminal, 0015548-10.2024.8.16.0000, Rel. Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, j. 13.04.2024; Súmula nº 523/STF.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a citação da Ré, feita por edital, é nula porque não foram feitas todas as tentativas necessárias para encontrá-la antes de citá-la dessa forma. Isso significa que a Ré não teve a chance de se defender adequadamente. Como a citação foi considerada inválida, o prazo para que o Estado punisse a Ré também foi afetado, e já se passou o tempo permitido para isso. Portanto, a decisão foi de extinguir a punibilidade da Ré pela prescrição, ou seja, ela não pode mais ser punida pelo crime que lhe foi imputado.

DOCUMENTO 11

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0025472-08.2025.8.16.0001
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituta elizabeth de fatima nogueira calmon de passos

Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 11/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 11/12/2025

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE POSSE MANSO, PACÍFICA E ININTERRUPTA, DEMONSTRADA PELA OPOSIÇÃO MANIFESTADA PELOS HERDEIROS DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO RELATIVA À OPOSIÇÃO À POSSE, CONSIGNANDO QUE A RESISTÊNCIA FOI EVIDENCIADA POR CONTESTAÇÃO, TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERAS E MEDIDAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE AJUIZADAS. POSSE EXERCIDA PELA EMBARGANTE, EMBORA RECONHECIDA, QUE NÃO OSTENTA CARÁTER MANSO E PACÍFICO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1975. DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELA EMBARGANTE DEVIDAMENTE APRECIADOS E PREQUESTIONADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO OU DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

DOCUMENTO 12

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0010868-33.2025.8.16.0004
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Hayton Lee Swain Filho
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Vice-Presidência

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 11/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 11/12/2025

Ementa

Requerente(s): Município de Curitiba/PR Requerido(s): Luciana Matozo LUCIMARA MATOSO WIELEWSKI Carmen Lucia Mattozo I - Município de Curitiba/PR interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal (CF), contra os acórdãos da 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Alegou, em síntese, a existência de repercussão geral da questão constitucional e violação aos artigos 5º, incisos, XXXV, LIV e LV e 37, §6º, da CF, sustentando "não houve culpa ou negligência capaz de ensejar a responsabilidade subjetiva do Município no caso dos autos (...)" não houve a "comprovação efetiva do nexo de causalidade (...)" é preciso se atentar para as excludentes de responsabilidade (...) o dano ocorreu por força maior /caso fortuito2 , tendo em vista a ocorrência de fortes ventos e chuva na data dos fatos (...) O princípio do devido processo legal em sua vertente substantiva engloba os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (mov.1.1). Em desfecho, requereu a admissão, o processamento e o provimento do recurso.

DOCUMENTO 13

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0032523-73.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto sergio luiz patitucci

Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal

Comarca: Goioerê

Data do Julgamento: 11/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 15/12/2025

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME AMBIENTAL NÃO TRANSEUNTE. EMBALAGEM DE AGROTÓXICO COM VAZAMENTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME1. Mandado de segurança impetrado por Iharabras S.A. Indústrias Químicas contra ato da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou o pedido de trancamento da ação penal por suposta ausência de materialidade delitiva, imputando à empresa a prática de crime ambiental sem a realização de laudo pericial que comprovasse a materialidade do fato.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva impede o prosseguimento da ação penal e justifica o trancamento da mesma.III. RAZÕES DE DECIDIR3. No caso em exame, verifica-se, conforme descrito na denúncia, que os ora pacientes "produziram e comercializaram agrotóxico em embalagens que apresentaram vazamento decorrente de fissura em sua base". 4. A ausência de laudo pericial inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva, essencial para a responsabilização penal.5. A simples constatação de fissuras nas embalagens não é suficiente para atribuir responsabilidade penal à impetrante, sendo necessária a prova técnica. A impetrante apresentou certificado de conformidade das embalagens de acordo com padrões do INMETRO, bem como a regular destinação das embalagens.6. As circunstâncias do caso concreto devem ser consideradas, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre a entrega dos produtos pela impetrante à empresa adquirente, bem como o fato de apenas algumas embalagens apresentarem vazamento, o que demandaria perícia para esclarecer a causa.7. Na hipótese de delito em que deixa vestígios, revela-se indispensável a realização de exame pericial para atestar a impropriedade da mercadoria para o consumo,

nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Precedentes.7. No presente caso, a imputação do crime sem a devida comprovação pericial contraria os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência.8. A falta da prova pericial comprovando a materialidade impede o prosseguimento da ação penal, configurando a ausência de justa causa.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Mandado de segurança conhecido e concedido, confirmando a liminar anteriormente deferida.Tese de julgamento: Inexistente prova pericial em crime ambiental não transeunte, produzida diretamente sobre os produtos químicos que demonstrasse o não cumprimento das normas legais para comprovar a produção e comercialização de embalagens em desacordo com a legislação pertinente, falta justa causa para a persecução penal, resultando no trancamento da ação penal.Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 158 e 167; Lei nº 14.785/2023, art. 57; Lei nº 7.802/1989, arts. 15 e 6º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.766.448, Rel. Min. Felix Fischer, Sexta Turma, j. 25.10.2018; STJ, AgRg no RHC n. 146.246/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.631.960/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.02.2017; Súmula nº 607/STJ.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a ação penal contra a empresa Iharabras S/A Indústrias Químicas deve ser trancada porque não há provas suficientes para comprovar que a empresa cometeu um crime. A acusação dizia que a empresa fabricou embalagens de agrotóxico que vazaram, mas não foi feito um laudo pericial para verificar a causa do problema. O Tribunal entendeu que, sem essa prova técnica, não é possível responsabilizar a empresa, já que as embalagens saíram intactas da fábrica e o vazamento pode ter ocorrido depois, durante o armazenamento. Assim, a falta de provas concretas impede que a ação penal continue.

DOCUMENTO 14

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 4004453-13.2025.8.16.4321
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Renato Naves Barcellos
Desembargador

Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal

Comarca: * Não definida

Data do Julgamento: 08/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 11/12/2025

Ementa

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME CAUTELAR E ALTERAÇÃO CAUTELAR DE DATA-BASE, SEM DETERMINAÇÃO DE POSTERIOR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO À EVENTUAL HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 52 E 118, I, DA LEP. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.1. O Ministério Público do Paraná interpôs agravo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções que, ao tomar ciência da prática de novo crime pelo apenado, determinou cautelarmente a regressão ao regime fechado e a alteração data data-base, sem homologar falta grave, optando por aguardar eventual condenação penal para tanto.1.2. O recurso ministerial pediu a reforma da decisão agravada, para que seja realizada a audiência de justificação necessária e, depois, eventual homologação da falta grave.1.3. O recurso foi respondido em contrarrazões e teve a decisão agravada mantida em juízo de retratação.1.4. Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que cautelarmente determina regressão ao regime fechado e altera a data-base, sem designação de audiência de justificação e sem homologação de falta grave, diante da prática de novo crime pelo apenado.III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. A Lei de Execução Penal, em seus arts. 52 e 118, I, autoriza a regressão de regime em razão da prática de novo delito doloso durante o cumprimento da pena, mesmo antes do trânsito em julgado da condenação.3.2. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 526) e o entendimento do STF (RE 776.823, Tema 758) afirmam que o reconhecimento da falta grave independe de condenação criminal definitiva, desde que observado o devido processo legal.3.3. O STF exige que a apuração da falta grave respeite os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que demanda a realização de audiência de justificação ou providência equivalente.3.4. No caso concreto, a decisão agravada violou esses princípios ao afastar a audiência de justificação com base na futura sentença penal condenatória, em contrariedade à exigência de imediata apuração administrativa.3.5. Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de que o Juízo singular realize a audiência de justificação e, posteriormente, analise possível homologação da falta grave.IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo conhecido e provido.Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 52 e 118, I; Constituição Federal, art. 5º, inciso LV.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526; STF, RE 776.823 (Tema 758)

DOCUMENTO 15

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0091339-48.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto marcelo wallbach silva

Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível

Comarca: Cascavel

Data do Julgamento: 08/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 10/12/2025

Ementa

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VEÍCULO. INSURGÊNCIA DO COMPRADOR. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.I. Caso em exameAgravado de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência para restringir a transferência de veículo, diante de alegação de fraude na negociação e ausência de crédito do valor pactuado ao vendedor. Pedido de revogação da medida construtiva ou modulação para solução menos gravosa.II. Questão em discussão2. A controvérsia reside:(i) na alegada violação ao contraditório e aos princípios do devido processo legal, proporcionalidade e menor onerosidade;(ii) na existência de elementos suficientes para a revogação da tutela de urgência concedida;(iii) na validade do negócio jurídico celebrado entre terceiro e agravante, à luz da boa-fé e da regularidade documental.III. Razões de decidir3. A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, admite cognição sumária e contraditório diferido, bastando indícios de veracidade das alegações iniciais.Documentos apresentados corroboram, ainda que preliminarmente, a plausibilidade da alegação de fraude, especialmente pela ausência de crédito do valor na conta do vendedor e boletim de ocorrência.O contrato celebrado entre terceiro e agravante configura negócio jurídico a non domino, não produzindo efeitos perante o legítimo proprietário, conforme arts. 1.268, 145 e 147 do Código Civil.A boa-fé do adquirente não afasta a nulidade do negócio jurídico, sendo irrelevante para a manutenção da restrição judicial sobre o bem.Precedente: TJPB, 7ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016206-69.2019.8.16.0045, Rel. Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, j. 03.06.2024.Ausente interesse recursal quanto à limitação da restrição, pois a decisão recorrida já determinou apenas a restrição da transferência, não impedindo circulação e uso do veículo.IV. Dispositivo e tese9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.Tese de julgamento:"1. A concessão de tutela provisória de urgência pode ocorrer mediante contraditório diferido, bastando indícios de veracidade das alegações iniciais.O negócio jurídico a non domino não produz efeitos perante o legítimo proprietário, sendo irrelevante para afastar a restrição judicial sobre o bem."Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 18.1, 300, 805, 932, 1.015, I; CC, arts. 1.268, 145, 147.Jurisprudência relevante citada:TJPR, 7ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016206-69.2019.8.16.0045, Rel. Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Arapongas, j. 03.06.2024.Resumo em linguagem acessível:Este voto analisa recurso contra decisão que bloqueou a transferência de veículo por suspeita de fraude na venda. O comprador alegou boa-fé e prejuízos, mas a documentação indica que o vendedor não recebeu o valor combinado. A decisão mantém o bloqueio, pois há indícios de fraude e o negócio foi feito por quem não era o legítimo proprietário. A boa-fé do comprador não afasta a restrição, que permanece até o julgamento final.

DOCUMENTO 16

Processo: 0005048-12.2019.8.16.0079
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto marcelo wallbach silva

Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível

Comarca: Dois Vizinhos

Data do Julgamento: 08/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 10/12/2025

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA FUNDADA EM AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.I. Caso em exameTratam-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Dois Vizinhos/PR e pela empresa J. Sartoretto & Cia Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de desapropriação, fixando indenização com base em avaliação judicial prévia no valor de R\$ 146.292,30, sem realização de perícia técnica. A empresa apelante alegou insuficiência do valor fixado, ausência de contraditório e prejuízos operacionais decorrentes da desapropriação da área mais funcional do imóvel. O Município, por sua vez, insurgiu-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.II. Questão em discussãoAs questões controvertidas consistem em:(i) saber se a sentença pode ser fundamentada exclusivamente em avaliação judicial prévia, sem realização de perícia técnica;(ii) saber se houve violação ao princípio da justa indenização e ao devido processo legal;(iii) saber se é legítima a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor total da condenação.III. Razões de decidirA avaliação judicial prévia possui caráter meramente orientativo, servindo apenas para subsidiar a imissão provisória na posse, não podendo fundamentar a fixação definitiva da indenização.A ausência de perícia técnica judicial compromete o contraditório e o devido processo legal, impedindo a participação das partes na apuração do valor real do bem expropriado.A justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, exige reparação integral do prejuízo patrimonial, mediante avaliação técnica imparcial e respeito ao contraditório.A sentença que se baseia exclusivamente em avaliação prévia, sem o rigor da perícia técnica, deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para instrução adequada.IV. Dispositivo e teseSentença cassada. Autos retornam à origem para realização de perícia técnica judicial.Tese de julgamento:"1. A avaliação judicial prévia não substitui a perícia técnica e não pode fundamentar a fixação definitiva da indenização em ação de desapropriação. 2. A ausência de perícia técnica judicial viola o devido processo legal e o princípio da justa indenização, impondo a cassação da sentença."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 85, §2º, 477; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, §1º.Jurisprudência relevante citada: TJPB, Súmula nº 28.Resumo em linguagem acessível: O caso trata da desapropriação de parte de um imóvel pelo Município de Dois Vizinhos para obras viárias. A empresa proprietária contestou o valor da indenização, alegando que foi calculado sem uma perícia técnica adequada. O Tribunal entendeu que a avaliação usada na sentença não foi suficiente, pois não permitiu que as partes participassem da apuração do valor real do imóvel. Por isso, decidiu anular a sentença e devolver o processo para que seja feita uma perícia técnica com participação das partes, garantindo um julgamento justo.

DOCUMENTO 17

Processo: 0098431-77.2025.8.16.0000

(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituto marcelo wallbach silva

Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível

Comarca: Realeza

Data do Julgamento: 08/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 10/12/2025

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela liminar recursal, nos autos de Agravo de Instrumento, sob alegação de nulidade por ausência de intimação da parte agravante acerca do indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com pedido de desbloqueio de valores constrictos e suspensão dos efeitos da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte agravante acerca do indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença configura nulidade processual, apta a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o desbloqueio dos valores constrictos, à luz do contraditório e do devido processo legal. 3. Discute-se ainda, se há prejuízo processual concreto decorrente da ausência de intimação, conforme o princípio pas de nullité sans grief, e se o excesso de execução alegado justifica a anulação do processo e das constrictões efetivadas. III. Razões de decidir 4. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), não bastando a mera ausência de intimação, sobretudo quando a parte agravante reconhece ter tido ciência da decisão e vem atuando nos autos desde então. 5. O contraditório substancial não foi violado, pois nada impediu à agravante recorrer ou impugnar os termos da rejeição do cumprimento de sentença após tomar ciência da decisão. 6. O excesso de execução alegado recai sobre valor ínfimo em relação ao total da dívida, não justificando a anulação do processo ou das constrictões já efetivadas. 7. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de comprovação de prejuízo para reconhecimento de nulidade processual. 8. Não configurada a probabilidade do direito da recorrente em sede de cognição sumária, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação da parte acerca do indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença não configura nulidade processual, se não demonstrado efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). 2. O contraditório substancial é preservado quando a parte, mesmo após tomar ciência da decisão, pode exercer seu direito de recorrer ou impugnar. 3. O excesso de execução sobre valor ínfimo não justifica a anulação do processo ou das constrictões efetivadas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 995, parágrafo único; 272, §2º; 280; 1.015, parágrafo único; Jurisprudência relevante citada: TJP, 6ª Câmara Cível, 0063302-11.2025.8.16.0000, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, j. 22.10.2025

DOCUMENTO 18

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0103472-25.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Renato Lopes de Paiva
Desembargador

Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível

Comarca: Paranavá

Data do Julgamento: 08/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 09/12/2025

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DESPACHO QUE PEDIU DIA PARA JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLEITO DE RETIRADA DE PAUTA E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS. IRRECORRIBILIDADE DOS DESPACHOS, NOS TERMOS DO ART. 1.001 DO CPC/15. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra despacho que determinou a inclusão em pauta para julgamento de Embargos de Declaração, no qual os agravantes alegam a ausência de apreciação de documentos juntados e a violação de princípios do devido processo legal, requerendo a retirada de pauta e a intimação da parte contrária para manifestação sobre os documentos novos juntados nos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno interposto é cabível contra despacho que apenas pede dia para julgamento de embargos de declaração e se a aplicação de multa é devida em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. III. Razões de decidir 3. O agravo interno não merece ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade, pois se refere a ato ordinatório que não possui conteúdo decisório. 4. A interposição do agravo interno configurou erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal. 5. Os agravantes apresentaram recurso manifestamente inadmissível, com intuito de protelar o julgamento dos embargos, caracterizando conduta abusiva do direito de recorrer. 6. Foi aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 1.021, §4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: É manifestamente inadmissível o agravo interno interposto contra despachos e atos ordinatórios, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando há erro grosseiro na escolha do recurso adequado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.001, 1.021, § 4º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJP, Agravo de Instrumento nº 0068308-83.2023.8.19.0000, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023; STJ, AgRg no AgRg no REsp 847.667/PE, Rel. Min. Celso Limongi, 6ª Turma, j. 13.04.2010; TJP, AI - 1671129-8/02, Rel. Rui Bacellar Filho, 17ª C. Cível, j. 05.09.2018.

DOCUMENTO 19

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

 Imprimir/salvar (selecionar)**Processo:** 0001632-45.2024.8.16.0084
(Acórdão)**Segredo de Justiça:** Não**Relator(a):** andrei de oliveira rech**Órgão Julgador:** 19ª Câmara Cível**Comarca:** Goioerê**Data do Julgamento:** 08/12/2025 00:00:00**Fonte/Data da Publicação:** 08/12/2025**Ementa**

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MAGISTRADO QUE DEIXOU DE INTIMAR PESSOALMENTE A PARTE AUTORA ANTES DE EXTINGUIR O FEITO. PROVIMENTO. MAGISTRADO DETERMINOU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE REQUERENTE, CONTUDO, A INTIMAÇÃO FOI DESTINADA PARA OS PROCURADORES. NÃO CONFIGURADA INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ 455/2022. ÔNUS SUCUMBENCIAIS NÃO ARBITRADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I. Caso em exame.1. Apelação cível visando a reforma de sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão por abandono da causa, sob a alegação de inércia da parte autora, sem a devida intimação pessoal da instituição financeira, que sustenta ter requerido a suspensão do feito e não ter permanecido inerte.II. Questão em discussão.2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa é nula em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito.III. Razões de decidir.3. A sentença foi considerada nula devido à ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo.4. A intimação realizada não atendeu aos requisitos legais, pois não foi feita via Domicílio Judicial Eletrônico, conforme exigido pela Resolução CNJ 455/2022.5. A jurisprudência do STJ estabelece que a falta de intimação pessoal em situações que a exigem pode acarretar nulidade absoluta do ato, violando o princípio da ampla defesa.IV. Dispositivo e tese.6. Apelação provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono da causa configura nulidade da sentença, em razão da violação ao princípio da ampla defesa e ao devido processo legal._____Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III, e 77, § 2º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 2º, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.06.2019; STJ, REsp 1804904/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2019.

DOCUMENTO 20

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

 Imprimir/salvar (selecionar)**Processo:** 0119867-92.2025.8.16.0000
(Acórdão)**Segredo de Justiça:** Não**Relator(a):** constantinov**Órgão Julgador:** 3ª Câmara Criminal**Comarca:** Curitiba**Data do Julgamento:** 06/12/2025 00:00:00**Fonte/Data da Publicação:** 10/12/2025**Ementa**

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO DEFENSOR POR COINCIDÊNCIA DE COMPROMISSOS PROCESSUAIS. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARTIGO 265, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO PACIENTE. URGÊNCIA E GRAVIDADE DO OUTRO PROCESSO, TRAMITANDO SOB O RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E ENVOLVENDO RÉU PRESO. VIOLAÇÃO AO DIREITO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADEQUADA. REDESIGNAÇÃO JUSTIFICADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E CONCEDIDO, CONFIRMANDO A LIMINAR.I. Caso em exame.1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução, agendada para o mesmo dia e horário de sessão de julgamento em processo sob o rito do Tribunal do Júri, envolvendo réu preso e que já havia sido postergada diversas vezes. O impetrante alega a necessidade de garantir a presença do defensor do paciente, visando assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório.II. Questão em discussão.2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redesignação de audiência de instrução em razão da impossibilidade de comparecimento do defensor do paciente, que está agendado para o mesmo dia e horário de sessão de julgamento sob o rito do Tribunal do Júri, envolvendo réu preso.III. Razões de decidir.3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo do paciente, especialmente em casos que comprometem a ampla defesa e o contraditório.4. A decisão que indeferiu a redesignação da audiência violou o direito do paciente à assistência técnica adequada, uma vez que seu defensor não poderia comparecer devido a compromissos processuais simultâneos.5. A urgência e a gravidade do outro

processo, que tramita sob o rito do Tribunal do Júri e envolve réu preso, justificam a redesignação da audiência em questão.6. O artigo 265, §1º, do Código de Processo Penal permite o adiamento da audiência quando o defensor está impossibilitado de comparecer, visando à preservação do devido processo legal.IV. Dispositivo e tese7. Mandado de Segurança conhecido e concedido para o fim de determinar a redesignação da audiência de instrução, confirmando a liminar.-----Tese de julgamento: A redesignação de audiência em processo penal deve ser considerada quando houver conflito de agenda do defensor em audiência de maior complexidade, especialmente em casos que envolvem réus presos e que já foram objeto de sucessivas redesignações, garantindo assim o direito à ampla defesa e ao contraditório._____Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, LXIX; CPP, art. 265, § 1º.Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, HC: 00234078220218160000, Rel. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 03.05.2021; TJ-PR, 01264598920248160000, Rel. substituto Humberto Gonçalves Brito, 3ª Câmara Criminal, j. 12.04.2025.

DOCUMENTO 21

Processo: 0006799-22.2025.8.16.0112 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Abraham Lincoln Merheb Calixto
Desembargador

Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível

Comarca: Marechal Cândido Rondon

Data do Julgamento: 05/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 11/12/2025

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ILEGAL, VIOLADOR DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária originado de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica prestadora de serviços de publicidade contra ato do Prefeito Municipal. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se a juntada de documentos após o encerramento da instrução processual, sem a devida intimação da parte interessada para manifestação, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo disciplinar. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 3.2. A Lei nº 9.784/1999, em seu artigo 44, e a Lei Estadual nº 20.656/2021, em seu artigo 55, reforçam o direito do administrado de manifestar-se após o encerramento da instrução processual. 3.3. Constatou-se, nos autos, que o relatório elaborado pela Secretaria de Finanças foi juntado após a última manifestação da impetrante, sem que lhe fosse concedido prazo para contraditório, embora o referido documento tenha fundamentado a aplicação das penalidades. 3.4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 665/STJ) limita o controle judicial ao exame da legalidade e regularidade do processo administrativo, incluindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa. Havendo sua inobservância, impõe-se a nulidade dos atos subsequentes. 3.5. O próprio Município reconheceu, em suas informações, a ausência de oportunidade de manifestação, o que evidencia a irregularidade procedimental e o prejuízo presumido à defesa. 4. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em reexame necessário. Tese de julgamento: A juntada de documentos após o encerramento da instrução processual, sem prévia intimação da parte interessada para manifestação, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade dos atos subsequentes no processo administrativo disciplinar. Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; Artigo 44, da Lei nº 9.784/1999; e Artigo 55, da Lei Estadual nº 20.656/2021. Jurisprudência relevante citada: Súmula 665/STJ; STJ, RMS n. 60.271/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/02/2023, DJe 03/03/2023; e TJSP, Remessa Necessária Cível n. 1080940-33.2024.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 29/09/2025.

DOCUMENTO 22

Processo: 0130399-62.2024.8.16.0000 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Kennedy Josue Greca de Mattos
Desembargador

Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 04/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 08/12/2025

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL QUE AFASTOU NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DE AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO. ARGUIDA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA.

INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.100 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CASO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO QUE INTERROMPE APENAS A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NÃO DA EXECUTÓRIA. INÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE SE DEU COM O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. LITERALIDADE DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 788 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO CASO ANTE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NOVO ENTENDIMENTO APLICÁVEL SOMENTE AOS CASOS COM PENAS NÃO EXTINTAS E COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO POSTERIORMENTE A 12/11/2020. NO CASO CONCRETO, O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORREU EM 09/05/2019. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS EXAURIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. MÉRITO. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU E DE SEU DEFENSOR PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA DATA CONSTANTE DA ATA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PACIENTE. NULIDADE ABSOLUTA E CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA, POR SER MAIS BENÉFICA AO PACIENTE DO QUE A EXCLUSIVA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

DOCUMENTO 23

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0031688-32.2018.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): alberto junior veloso

Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível

Comarca: Ivaiporã

Data do Julgamento: 03/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 05/12/2025

Ementa

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DECISÃO QUE SUSPENDEU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E DETERMINOU INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. IRREGULARIDADES PROCESSUAIS ANTERIORES IDENTIFICADAS. DESATENDIMENTO AO ACÓRDÃO QUE DETERMINARA LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM IMPUGNAÇÃO REGULAR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ORDENARA LAVRATURA DE TERMO DE PENHORA E INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO TEMPORAL DIVERSO DO FIXADO NA SENTENÇA. INÍCIO DE EXECUÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. NULIDADES ABSOLUTAS CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO VÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO. AGRAVO PREJUDICADO, COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE.I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto por Celso Hideo Makita contra decisão que suspendeu a expedição de alvará para levantamento de valores superiores a treze milhões de reais, bloqueados em execução de honorários advocatícios sucumbenciais, determinando intimação pessoal do executado Banco do Brasil S/A para manifestação sobre o bloqueio.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consistia em saber se a intimação do executado deveria ocorrer pessoalmente ou através de advogado constituído nos autos, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC. Contudo, a análise dos autos revelou vícios processuais mais graves que precedem a própria decisão agravada.III. Razões de decidir3. Verificou-se flagrante desrespeito ao comando de acórdão que determinara liquidação por cálculos aritméticos, tendo o magistrado procedido com tentativa de liquidação de sentença sem observância do contraditório.4. Constatou-se aceitação do cálculo apresentado pelo credor sem a devida participação do devedor, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Identificou-se descumprimento da própria decisão de primeiro grau quanto aos procedimentos a serem observados após o bloqueio, incluindo a não lavratura do termo de penhora e ausência de intimação para eventual impugnação. 6. Os cálculos apresentados utilizaram critério temporal diverso daquele fixado na sentença condenatória (1998 em vez de 1995), resultando em significativo acréscimo do valor devido e caracterizando aparente excesso de execução. 7. Houve início de execução de sentença de ofício, contrariando o princípio da inércia da jurisdição que rege o sistema processual civil brasileiro. 8. A desproporção dos valores executados resta evidenciada quando comparados com o valor incontroverso da dívida principal reconhecido em decisão posterior na execução originária. 9. As nulidades identificadas, por violarem garantias fundamentais do devido processo legal, constituem nulidades absolutas que podem ser decretadas de ofício, independentemente de arguição das partes, não se submetendo à preclusão.IV. Dispositivo10. Reconhecimento de ofício de nulidades processuais absolutas. Anulação dos atos praticados a partir do descumprimento do procedimento de liquidação determinado pelo Tribunal. Determinação de retorno dos autos à origem para adequada liquidação de sentença por cálculos aritméticos, com observância do devido processo legal e dos critérios temporais estabelecidos na condenação originária. Agravo de Instrumento prejudicado.

DOCUMENTO 24

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0073323-38.2024.8.16.0014
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): rotoli de macedo

Órgão Julgador: 19ª Câmara Cível

Comarca: Londrina

Data do Julgamento: 02/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 02/12/2025

Ementa

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA. ACOLHIMENTO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE PELO AUTOR, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EMBASADA, AINDA, EM DOCUMENTO COMPLETAMENTE ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de quantia de R\$ 31.896,71, acrescida de correção monetária e juros, sob a alegação de inadimplemento de contrato de compra e venda de mercadorias. A parte ré sustentou a nulidade da sentença, argumentando a ausência de análise do pedido de aplicação das normas consumeristas e cerceamento de defesa, além de contestar a validade dos documentos apresentados pela autora.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a r. sentença é nula em razão da ausência de análise do pedido de aplicação das normas consumeristas e da inversão do ônus da prova, além da consideração de documentos juntados intempestivamente pela autora e da utilização de documento ilegível como fundamento da decisão.III. Razões de decidir3. A r. sentença é nula por carência de fundamentação, pois não analisou o pedido de aplicação das normas consumeristas e a inversão do ônus da prova.4. O juiz considerou documentos juntados intempestivamente pela autora, sem oportunizar o contraditório à ré, violando o art. 10 do CPC.5. A decisão foi proferida com base em documento completamente ilegível, o que prejudica a compreensão da parte contrária.6. Determina-se o retorno dos autos à origem para nova decisão, sem os vícios identificados.IV. Dispositivo e tese7. Apelação conhecida e provida, reconhecendo a nulidade da sentença e determinando o retorno dos autos à origem para nova decisão.Tese de julgamento: A nulidade da sentença ocorre quando há ausência de análise dos pedidos de aplicação das normas consumeristas e de inversão do ônus da prova, bem como quando são considerados documentos juntados intempestivamente sem oportunizar o contraditório, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 434, 435, e 487, I; CC, arts. 389, p.u., 394, 395, e 406, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0027261-42.2025.8.16.0001, Rel. Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins, 12ª Câmara Cível, j. 11.08.2025; TJPR, Apelação Cível nº 0001137-43.2023.8.16.0146, Rel. Desembargador Marco Antonio Massaneiro, 18ª Câmara Cível, j. 17.02.2025; TJPR, Agravo de Instrumento 0006441-39.2024.8.16.0000, Rel. Desembargador Fabian Schweitzer, 7ª Câmara Cível, j. 26.04.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0013965-50.2022.8.16.0035, Rel. Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18ª Câmara Cível, j. 30.06.2025; TJPR, Apelação Cível nº 0005716-21.2023.8.16.0021, Rel. Desembargador Fabio Andre Santos Muniz, 13ª Câmara Cível, j. 04.07.2025; Súmula nº 607/STJ. Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a sentença anterior, que havia condenado a parte ré a pagar uma dívida, é nula. Isso aconteceu porque o juiz não analisou pedidos importantes da ré, como a aplicação das regras de proteção ao consumidor e a inversão do ônus da prova. Além disso, o juiz considerou documentos que foram apresentados fora do prazo, sem dar à ré a chance de se manifestar sobre eles, o que não é permitido. Por isso, o caso foi devolvido ao juiz de origem para que ele faça uma nova decisão, levando em conta todos os argumentos e provas de ambas as partes.

DOCUMENTO 25

Processo: 0093542-80.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Desembargador Substituto José Orlando Cerqueira Bremer

Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível

Comarca: Matinhos

Data do Julgamento: 02/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 02/12/2025

Ementa

DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a exceção de pré- executividade apresentada pelo Município de Matinhos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer da insurgência recursal diante da aparente preclusão e formação de coisa julgada sobre o prazo prescricional do crédito cartorial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inciso XXXVI) e regulamentada pelo Código de Processo Civil entre os arts. 502 a 508, possuindo como objetivo a garantia da estabilização das decisões judiciais e a segurança jurídica. Agravo de Instrumento nº 0000000-00.202X.8.16.0000 1 4. No caso em apreço, ao tempo em que já proferida decisão anterior acerca do prazo prescricional para cobrança das custas processuais em que a Fazenda Pública Municipal é condenada – sem a apresentação de insurgência recursal no prazo legal – imperioso o reconhecimento da preclusão do direito recursal e da formação da coisa julgada sobre a matéria. No mais, impossível ignorar o comportamento contraditório exteriorizado pelo Município, caracterizando-se também a preclusão lógica. 5. Não é condizente ou razoável com o atual ordenamento jurídico que uma matéria já anteriormente decidida seja levantada repetidas vezes pela parte até que obtenha o resultado jurídico pretendido. Tampouco é admissível que sejam colocados em risco o Princípio do Devido Processo Legal, a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica para que o Magistrado seja obrigado a reanalisar questões já examinadas nos autos. Especialmente quando arguidas sob os mesmos argumentos já apresentados anteriormente e inexistentes fatos supervenientes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento não conhecido pelo reconhecimento, de ofício, da preclusão e formação de coisa julgada sobre a prescrição do crédito notarial. _____ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 502 a 508 Jurisprudência relevante citada: TJPR - 3ª Câmara Cível - 0002503-02.2025.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - J. 20.10.2025; TJPR - 14ª Câmara Cível - 0085679- 10.2024.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA JOSELY DITTRICH RIBAS - J. 06.10.2025; TJPR - 18ª Câmara Cível - 0015460- 66.2021.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 06.10.2025; TJPR - 5ª Câmara Cível - 0050945-96.2025.8.16.0000 - São João do Triunfo - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEM - J. 06.10.2025. Agravo de Instrumento nº 00093542-80.2025.8.16.0000. 2

DOCUMENTO 26

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 4000065-72.2025.8.16.0116
(Acórdão)**Segredo de Justiça:** Não**Relator(a):** Benjamim Acácio de Moura e Costa
*Desembargador***Órgão Julgador:** 3ª Câmara Criminal**Comarca:** * Não definida**Data do Julgamento:** 01/12/2025 00:00:00**Fonte/Data da Publicação:** 01/12/2025**Ementa**

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO PARCIALMENTE ACOLHIDO, DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E MANTENDO A REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM CARÁTER CAUTELAR. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo interposto contra decisão que homologou a falta grave cometida por apenado em regime semiaberto, em razão de violações das condições de monitoração eletrônica, resultando na regressão ao regime fechado. A defesa argumenta que as infrações ocorreram por motivos de trabalho e requer a aplicação de sanção menos severa, além da progressão para o regime aberto, tendo em vista o cumprimento de metade da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a falta grave atribuída ao apenado foi devidamente homologada sem a realização da audiência de justificação, em violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, e se a regressão de regime deve ser mantida em caráter cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de regressão de regime foi nula por não garantir a oitiva prévia do reeducando, conforme exige o § 2º do artigo 118 da Lei de Execução Penal. 4. A jurisprudência estabelece que a audiência de justificação é imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa antes da homologação de falta grave. 5. Embora a regressão cautelar seja permitida, a regressão definitiva requer a observância do devido processo legal, o que não ocorreu no caso em questão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente acolhido, determinando a realização de audiência de justificação e mantendo a regressão ao regime fechado em caráter cautelar. Tese de julgamento: A realização de audiência de justificação é imprescindível para a homologação de falta grave na execução penal, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente em casos que resultem na regressão definitiva de regime prisional. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, V, 50, VI, 118, § 2º, 146-C; e 146-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.132.103/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJPR, 4003254-53.2025.8.16.4321, Rel. Desembargador Renato Naves Barcellos, 5ª Câmara Criminal, j. 20.09.2025; TJPR, 4002936-70.2025.8.16.4321, Rel. Desembargador Márcio José Tokars, 3ª Câmara Criminal, j. 31.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 854.294/MG, Rel. Min. Jesuino Rissato, Sexta Turma, j. 13.05.2024; TJPR, 4000030-26.2023.8.16.0038, Rel. Desembargador Mario Nini Azzolini, 3ª Câmara Criminal, j. 29.05.2023. Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que o apenado deve ter uma audiência para se defender antes de ser considerada a falta grave que cometeu ao não cumprir as regras da monitoração eletrônica. Embora tenha sido determinado que ele volte ao regime fechado de forma provisória, a decisão final sobre a falta grave só será tomada após essa audiência, garantindo que ele tenha a chance de se explicar e exercer seu direito de defesa. Isso é importante porque a lei exige que o apenado seja ouvido antes de decisões que podem afetar sua pena.

DOCUMENTO 27

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0012193-51.2024.8.16.0045
(Acórdão)**Segredo de Justiça:** Não**Relator(a):** Luiz Fernando Tomasi Keppen
*Desembargador***Órgão Julgador:** 5ª Câmara Cível**Comarca:** Arapongas**Data do Julgamento:** 01/12/2025 00:00:00**Fonte/Data da Publicação:** 01/12/2025**Ementa**

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA MODIFICADORA DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO PREMATURA, SEM QUE FOSSE OFERTADA A POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO APONTADO. INOBSERVÂNCIA, PELO JUÍZO A QUO, DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, DA ECONOMIA, DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. "ERROR IN PROCEDENDO" CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 317 e 338, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A FACULDADE DE EMENDA DA INICIAL PELO APELANTE. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a "Ação Declaratória Modificadora de

Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural", reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante argumenta que não foi oportunizada a regularização do polo passivo, o que configuraria nulidade processual.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do banco, foi proferida em conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, considerando a possibilidade de regularização do polo passivo antes da extinção.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O juízo de origem não oportunizou ao apelante a regularização do polo passivo antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, violando o disposto nos arts. 338 e 317 do Código de Processo Civil.4. A extinção do feito desconsiderou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia, da celeridade processual e da cooperação, bem como o devido processo legal.5. Houve error in procedendo, pois o juiz deveria ter permitido a emenda da petição inicial para substituição do réu antes de decidir sobre a ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Apelação cível conhecida e provida, cassando a sentença e determinando a baixa dos autos para regular prosseguimento do feito.Tese de julgamento: É imprescindível que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva de uma parte, o juiz oportunize à parte autora a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, em respeito ao devido processo legal e aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia, da celeridade processual e da cooperação. _____Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 317, 338 e 485, VI.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 18ª Câmara Cível, 0000049-42.2017.8.16.0190, Rel. Desembargador Pericles Bellusci de Batista Pereira, j. 07.07.2025; TJPR, 20ª Câmara Cível, 0006569-17.2024.8.16.0014, Rel. Desembargador Fabio Marcondes Leite, j. 01.04.2025; TJPR, 5ª Câmara Cível, 0037265-78.2024.8.16.0000, Rel. Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, j. 09.09.2024; TJPR, 20ª Câmara Cível, 0075849-17.2020.8.16.0014, Rel. Desembargadora Angela Khury, j. 21.06.2024; TJPR, 15ª Câmara Cível, 0000511-19.2023.8.16.0180, Rel. Desembargador Hayton Lee Swain Filho, j. 02.03.2024; TJPR, 17ª Câmara Cível, 0003287-21.2021.8.16.0193, Rel. Desembargador Espedito Reis do Amaral, j. 14.02.2024.

DOCUMENTO 28

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0012383-77.2025.8.16.0045
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Antonio Domingos Ramina Junior
Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau

Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível

Comarca: Arapongas

Data do Julgamento: 01/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 01/12/2025

Ementa

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração cível. Falha na prestação de serviços e indenização por danos morais. Embargos de declaração não conhecidos. I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, reconhecendo a regularidade na prestação de serviços do laboratório réu e indeferindo o pedido de indenização por danos morais, com a alegação de que o julgamento não observou o procedimento previsto no art. 942 do CPC/2015, por não ter sido unânime.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento da apelação foi realizado de forma regular, considerando a alegação de que houve votação não unânime e a necessidade de convocação de outros julgadores conforme o artigo 942 do CPC/2015.III. Razões de decidir3. Os embargos não apontam a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido e, por isso, sequer podem ser conhecidos.4. Na verdade, o que o Embargante indica seria a existência de uma suposta nulidade do acórdão, decorrente da não observância da técnica de julgamento do art. 942 do Código de Processo Civil.5. No entanto, com a apresentação de divergência, o quorum de julgamento foi regularmente ampliado, respeitando o devido processo legal e a colegialidade, inexistindo a apontada nulidade.6. Infere-se, por outro lado, a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão lavrado quanto ao resultado do julgamento, que ora se corrige de ofício.IV. Dispositivo e tese7. Embargos de declaração não conhecidos, mas com correção de ofício e rejeição da apontada nulidade de julgamento. _____Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 942 e 1.022; CPC/1973, arts. 496, III, e 530.Jurisprudência relevante citada: N/A.

DOCUMENTO 29

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0003456-27.2024.8.16.0088
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): paulo damas

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: Guaratuba

Data do Julgamento: 01/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 05/12/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AFASTAMENTO INDEVIDO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAMEApelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 520 dias-multa. A defesa requereu a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob argumento de que o Apelante é primário, possui bons antecedentes e não há provas de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO questão em discussão consiste em definir se o Apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).III. RAZÕES DE DECIDIR aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) ausência de dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração em organização criminosa.A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza afastar o benefício, servindo apenas para modular a fração de redução.O afastamento da causa de diminuição, na sentença, baseou-se em episódio isolado (suposto dano a muro relatado por policiais), não comprovado nos autos e não submetido ao contraditório, o que afronta o devido processo legal.Cabe à acusação, e não à defesa, o ônus de demonstrar a dedicação habitual do réu à criminalidade ou sua participação em organização criminosa, em respeito ao princípio da presunção de inocência.Ausente prova concreta de habitualidade delitiva, e sendo o réu primário e de bons antecedentes, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso provido.Tese de julgamento: 1. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é obrigatória quando preenchidos os requisitos legais, não se tratando de faculdade judicial. 2. Afastar o tráfico privilegiado com base em fatos não submetidos ao contraditório viola o devido processo legal. 3. Não é ônus da defesa comprovar que o réu não se dedica a atividades criminosas ou não integra organização criminosa, incumbindo à acusação a demonstração em sentido contrário.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, "c", 59 e 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Criminal nº 0009483-95.2023.8.16.0044, 3ª C. Criminal, Rel. Des. José Américo Pentead de Carvalho, j. 16.06.2025; TJPR, Apelação Criminal nº 0002132-71.2021.8.16.0196, 4ª C. Criminal, Rel. Des.ª Sônia Regina de Castro, j. 14.11.2022; TJPR, Apelação Criminal nº 0013760-07.2020.8.16.0030, 3ª C. Criminal, Rel. Des. Paulo Roberto Vasconcelos, j. 17.11.2022; TJPR, Apelação Criminal nº 0011406-72.2015.8.16.0098, 4ª C. Criminal, Rel. Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, j. 11.04.2021; TJPR, Apelação Criminal nº 0048056-79.2015.8.16.0014, 3ª C. Criminal, Rel. Des. João Domingos Küster Puppi, j. 26.10.2020; TJPR, Apelação Criminal nº 0007021-44.2024.8.16.0170, 4ª C. Criminal, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 11.08.2025.

DOCUMENTO 30

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0008569-56.2025.8.16.0013
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): paulo damas

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 01/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 05/12/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELA CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROCESSO ANULADO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.I. CASO EM EXAMEApelação criminal interposta por Marco Luciano Assunção Dias contra sentença da 6ª Vara Criminal de Curitiba que o condenou à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância.O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo não provimento do recurso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO questão em discussão consiste em verificar a validade da citação do acusado e a consequente higidez do processo penal, diante da ausência de citação pessoal e do reconhecimento, pelo juízo de origem, da citação por intermédio de advogado constituído.III. RAZÕES DE DECIDIRO direito processual penal não admite a citação do réu por intermédio do advogado constituído, diferentemente do que ocorre no processo civil.A citação é pressuposto processual essencial à formação válida da relação jurídica processual, sendo sua ausência causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, "e", do Código de Processo Penal.O reconhecimento equivocado da citação na pessoa do defensor viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sobretudo porque não houve interrogatório do réu nem oportunidade de autodefesa.A nulidade deve ser declarada de ofício, com a anulação do processo a partir da fase citatória e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso não conhecido. Processo anulado de ofício.Tese de julgamento: 1. A ausência de citação pessoal do acusado configura nulidade absoluta, insanável e reconhecível de ofício. 2. O comparecimento de advogado constituído não supre a falta de citação válida no processo penal. 3. A violação ao contraditório e à ampla defesa decorrente da ausência de citação impõe a anulação do processo a partir do ato viciado.Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 564, III, "e"; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 2ª Câmara Criminal, Apelação nº 0004412-49.2020.8.16.0196, Rel. Juiz Mauro Bley Pereira Junior, j. 06.06.2022.

DOCUMENTO 31

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 4003140-17.2025.8.16.4321
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): paulo damas

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: * Não definida

Data do Julgamento: 01/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 05/12/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAMEAgravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que indeferiu a designação de audiência de justificação para apuração de falta grave, consistente em crime doloso supostamente praticado pelo sentenciado durante o cumprimento de pena, determinando o aguardo de eventual sentença condenatória para análise definitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO questão em discussão consiste em definir se a apuração da falta grave decorrente da prática de novo crime doloso no curso da execução penal exige o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória, ou se é possível a realização de audiência de justificação antes da conclusão definitiva do processo penal.III. RAZÕES DE DECIDIRA prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal configura falta grave nos termos dos arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão do regime e demais consequências legais.A Súmula 526 do STJ estabelece que é prescindível o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o reconhecimento da falta grave decorrente da prática de novo crime doloso durante a execução.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 758 da repercussão geral (RE 776.823), firmou a tese de que o reconhecimento da falta grave independe de condenação definitiva, desde que respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.A realização de audiência de justificação é medida obrigatória para a apuração da falta grave, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, sendo inadmissível sua supressão mesmo diante da pendência de decisão definitiva na esfera penal.A postergação da análise da falta até o trânsito em julgado da ação penal contraria jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, além de prejudicar o apenado, que permanece em regime mais gravoso de forma cautelar e indefinida, sem acesso à devida instrução.A decisão agravada compromete a celeridade e a efetividade da execução penal e enfraquece a autoridade normativa da Lei de Execução Penal, cuja disciplina prevê a imediata apuração dos atos infracionais praticados no curso da pena.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso provido.Tese de julgamento: 1. A apuração de falta grave decorrente da prática de novo crime doloso durante a execução penal independe de sentença penal condenatória transitada em julgado; 2. A realização de audiência de justificação é obrigatória, sob pena de nulidade, para assegurar o contraditório e a ampla defesa na apuração de falta grave; 3. A postergação da análise da falta grave até eventual condenação definitiva é contrária à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e pode prejudicar o apenado.Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, 118, I e § 2º; CPP, art. 593; Súmula 700/STF.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 526; STF, RE 776.823, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 04.12.2020 (Tema 758 da repercussão geral); TJPR, AgExec nº 4002196-15.2025.8.16.4321, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 28.07.2025; TJPR, AgExec nº 4000418-10.2025.8.16.4321, Rel. Des. Mario Nini Azzolini, j. 05.07.2025; TJPR, AgExec nº 4001599-46.2025.8.16.4321, Rel. Subst. Humberto Gonçalves Brito, j. 05.07.2025.

DOCUMENTO 32

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 4003253-68.2025.8.16.4321 (Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): paulo damas

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: * Não definida

Data do Julgamento: 01/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 05/12/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAMEAgravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que indeferiu a designação de audiência de justificação para apuração de falta grave, consistente em crime doloso supostamente praticado pelo sentenciado durante o cumprimento de pena, determinando o aguardo de eventual sentença condenatória para análise definitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO questão em discussão consiste em definir se a apuração da falta grave decorrente da prática de novo crime doloso no curso da execução penal exige o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória, ou se é possível a realização de audiência de justificação antes da conclusão definitiva do processo penal.III. RAZÕES DE DECIDIRA prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal configura falta grave nos termos dos arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão do regime e demais consequências legais.A Súmula 526 do STJ estabelece que é prescindível o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o reconhecimento da falta grave decorrente da prática de novo crime doloso durante a execução.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 758 da repercussão geral (RE 776.823), firmou a tese de que o reconhecimento da falta grave independe de condenação definitiva, desde que respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.A realização de audiência de justificação é medida obrigatória para a apuração da falta grave, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, sendo inadmissível sua supressão mesmo diante da pendência de decisão definitiva na esfera penal.A postergação da análise da falta até o trânsito em julgado da ação penal contraria jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, além de prejudicar o apenado, que permanece em regime mais gravoso de forma cautelar e indefinida, sem acesso à devida instrução.A decisão agravada compromete a celeridade e a efetividade da execução penal e enfraquece a autoridade normativa da Lei de Execução Penal, cuja disciplina prevê a imediata apuração dos atos infracionais praticados no curso da pena.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso provido.Tese de julgamento: 1. A apuração de falta grave decorrente da prática de novo crime doloso durante a execução penal independe de sentença penal condenatória transitada em julgado; 2. A realização de audiência de justificação é obrigatória, sob pena de nulidade, para assegurar o contraditório e a ampla defesa na apuração de falta grave; 3. A postergação da análise da falta grave até eventual condenação definitiva é contrária à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e pode prejudicar o apenado.Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, 118, I e § 2º; CPP, art. 593; Súmula

700/STF.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 526; STF, RE 776.823, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 04.12.2020 (Tema 758 da repercussão geral); TJPR, AgExec nº 4002196-15.2025.8.16.4321, Rel. Des. José Américo Pentead de Carvalho, j. 28.07.2025; TJPR, AgExec nº 4000418-10.2025.8.16.4321, Rel. Des. Mario Nini Azzolini, j. 05.07.2025; TJPR, AgExec nº 4001599-46.2025.8.16.4321, Rel. Subst. Humberto Gonçalves Brito, j. 05.07.2025.

DOCUMENTO 33

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0096993-16.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): substituta sandra bauermann

Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível

Comarca: Pato Branco

Data do Julgamento: 01/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 01/12/2025

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AGENTE DELEGADO (TERCEIRO INTERESSADO). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME1. Embargos de Declaração opostos pelo titular do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Pato Branco contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado do Paraná, reconhecendo como indevido o pagamento de emolumentos pelo erário estadual em favor de beneficiários da gratuidade da justiça.2. O acórdão embargado reformou decisão de primeiro grau que determinara o pagamento pelo Estado do Paraná dos emolumentos devidos ao registrador imobiliário, fundamentando que inexistia previsão legal que obrigasse o ente público a ressarcir os delegatários dos serviços notariais e de registro, constituindo ônus inerente à função pública exercida pelo delegatário.3. O embargante sustenta nulidade absoluta do julgamento do agravo de instrumento, por ausência de intimação, alegando cerceamento de defesa e violação ao contraditório.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao contraditório pela ausência de intimação do agente delegado no recurso que discutiu a responsabilidade estatal pelo pagamento de emolumentos e se há vícios que ensejam o acolhimento dos aclaratórios.III. RAZÕES DE DECIDIR5. Acórdão embargado que afastou a responsabilidade do Estado do Paraná quanto ao pagamento dos emolumentos decorrentes da prática de atos de registro, atribuindo o ônus de tais custos ao agente delegado do serviço público de registro de imóveis, no caso ora embargante.6. Em que pese o agente delegado do serviço público de registro de imóveis constasse no polo passivo do agravo de instrumento, observa-se que não foi intimado para apresentação de contrarrazões. Sendo o oficial registrador parte diretamente interessada no resultado do agravo, impõe-se acolher os embargos com efeitos infringentes, para suprir tal omissão.7. A ausência de intimação do Embargante consubstancia vício processual no julgamento do agravo de instrumento, tornando imprescindível a prévia manifestação do beneficiário da ordem de pagamento via RPV na origem, por se tratar de terceiro diretamente interessado. A inobservância dessa formalidade resulta em cerceamento do direito de defesa, afronta ao devido processo legal e ofensa ao princípio constitucional do contraditório.8. Verificada necessidade de anulação do acórdão do agravo de instrumento para que seja reaberto o contraditório, com intimação do oficial registrador, retornando os autos conclusos para novo julgamento. E, de consequência, prejudicados os demais pedidos.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Embargos conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de anular o acórdão de mov. 54.1, dos autos do agravo de instrumento sob nº 0015713-23.2025.8.16.0000, para que seja reaberto o contraditório, com intimação do oficial registrador L. L.S., retornando os autos conclusos para novo julgamento..Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação do terceiro diretamente interessado para apresentação de contrarrazões ao recurso configura nulidade absoluta do julgamento, por violação ao contraditório e à ampla defesa." "2. É necessária a anulação do acórdão para reabertura do contraditório e novo julgamento, com intimação do terceiro interessado."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.Jurisprudência relevante citada: TJPR - 12ª Câmara Cível - 0006352-79.2024.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 01.07.2024; TJPR - 5ª Câmara Cível - 0002705-34.2025.8.16.0014 - Londrina - Rel.: SUBSTITUTO ANDERSON RICARDO FOGACA - J. 21.10.2025; TJPR - 9ª Câmara Cível - 0005564-31.2025.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 11.10.2025.

DOCUMENTO 34

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0006024-11.2023.8.16.0004
0003366-87.2018.8.16.0004
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): ricardo augusto reis de macedo

Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 01/12/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 01/12/2025

Ementa

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPACHO SANEADOR NÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME1. O Estado do Paraná opôs embargos de declaração contra acórdão que rejeitara embargos declaratórios anteriores, mantendo decisão que afastou a alegação de prescrição quinquenal em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e morais.2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, reconheceu omissão quanto ao exame da preclusão decorrente da ausência de impugnação do despacho saneador que reconheceu a prescrição quinquenal, anulando o acórdão e determinando o rejuízo dos acórdãos.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em verificar se o despacho saneador que reconheceu a prescrição quinquenal, não impugnado por recurso adequado, tornou-se precluso, impedindo nova apreciação da matéria em sentença e grau recursal.III. RAZÕES DE DECIDIR4. O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.5. No caso concreto, configurou-se omissão do acórdão anterior, que deixou de se pronunciar sobre a ocorrência de preclusão acerca da prescrição quinquenal reconhecida em decisão saneadora não recorrida.6. Nos termos dos arts. 507 e 1.009, §1º, do CPC, a ausência de impugnação específica por meio do recurso cabível acarreta preclusão, impedindo rediscussão da matéria.7. A jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que o despacho saneador que enfrenta expressamente questão de mérito, como a prescrição, e não é objeto de agravo de instrumento, torna-se estável, vedando sua reapreciação em apelação (AgInt no AgInt no REsp 2.078.933/MG; AgInt no REsp 2.089.776/SP; AgInt no AREsp 1.448.015/PR).8. Assim, tendo o Juízo de origem reconhecido a prescrição quinquenal no despacho saneador e não havendo impugnação, operou-se a preclusão, razão pela qual a sentença não poderia afastar seus efeitos sem violar o devido processo legal e a segurança jurídica.9. Impõe-se, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para assegurar os efeitos da decisão saneadora e reconhecer a preclusão da discussão sobre a prescrição.IV. DISPOSITIVO E TESE10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a preclusão quanto à prescrição quinquenal assentida no despacho saneador, restabelecendo seus efeitos jurídicos.Tese de julgamento: A decisão saneadora que reconhece a prescrição quinquenal e não é impugnada oportunamente por agravo de instrumento torna-se estável, operando-se a preclusão, sendo vedada sua rediscussão em sentença ou apelação._____Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.009, §1º, e 507.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.078.933/MG; STJ, AgInt no REsp 2.089.776/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.448.015/PR.

DOCUMENTO 35

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0136466-09.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Espedito Reis do Amaral
Desembargador

Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível

Comarca: Irati

Data do Julgamento: 30/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 30/11/2025

Ementa

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM QUE SE DETERMINOU ABATIMENTO CONFORME CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO AGRAVO QUE CONSUBSTANCIAM IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO DO CÁLCULO AO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE DOS TEMAS RECURSAIS PREJUDICADA. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SER OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PREJUDICADO.

DOCUMENTO 36

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0139269-62.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): ruy a. henriques

Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal

Comarca: Campo Largo

Data do Julgamento: 28/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 28/11/2025

Ementa

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Letícia Nogueira Gardona Maynardes, advogada inscrita na OAB/PR sob nº 46.566, em favor do paciente Anderson Alves De Souza, atualmente recolhido à Penitenciária Estadual de Piraquara

II, contra respeitável ato atribuído à MM. Vara Criminal da Comarca de Campo Largo, Estado do Paraná, nos autos de pedido de prisão preventiva nº 0013366-70.2024.8.160026. Nos autos da ação penal originária (0009146-63.2023.8.16.0026, mov. 195.1), o paciente foi denunciado pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas. Após insucesso na citação pessoal, determinou-se o desmembramento do feito (mov. 309.1 autos nº 0000259-22.2025.8.16.0026), instaurado os autos de desmembramento (0010959- 57.2025.8.16.0026 mov. 11.1) foi determinado pela magistrada diversas tentativas para localizar o paciente. Constatou nos autos de desmembramento comunicação de ação vinculada, informando que paciente foi preso por mandado de prisão cumprido de outros autos. A decretação de prisão preventiva do acusado se deu pela MM. Juíza Maria Serra Carvalho (mov. 17.1 - 0013366-70.2024.8.160026). Assim, o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 07/10/2025 estando designada audiência de interrogatório para 12/05/2026. A impetrante sustenta que a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, apresentando os seguintes fundamentos: a) Excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, em afronta ao art. 648, II, do CPP e ao princípio da razoabilidade, pois o paciente está preso há longo período sem início da instrução, com audiência designada para data distante. b) Violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da presunção de inocência, bem como à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 7º), que assegura julgamento em prazo razoável ou liberdade provisória. c) Ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, limitando-se à reprodução genérica do art. 312 do CPP, sem indicação de fatos objetivos que justifiquem a medida extrema. d) Alega que o paciente possui domicílio certo e não contribuiu para qualquer atraso processual, estando submetido à monitoração eletrônica à época da decretação da prisão. Requer, tanto liminarmente quanto no mérito, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, por inexistirem circunstâncias autorizadas da custódia cautelar. É o relatório.

DOCUMENTO 37

Processo: 0101899-49.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Antonio Franco Ferreira da Costa Neto
Desembargador

Órgão Julgador: 20ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 28/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 28/11/2025

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO PARA JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO PRINCIPAL – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – DISCUSSÃO SOBRE A DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – PARTE AGRAVADA QUE AJUIZOU DEMANDA COMINATÓRIA EM FACE DO TERCEIRO QUE VENDEU O AUTOMÓVEL À AGRAVANTE – EXISTÊNCIA DE PRÉJUDICIALIDADE EXTERNA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – MEDIDA DE SUSPENSÃO PARA POSTERIOR JULGAMENTO CONJUNTO QUE SE MOSTRA ADEQUADA AO CASO – INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 3º, DO CPC – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Observado o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias em processos caso decididos separadamente, é prudente a sua reunião para julgamento conjunto, nos moldes do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil.

DOCUMENTO 38

Processo: 0035957-67.2025.8.16.0001
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Fabio Andre Santos Muniz
Desembargador

Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 28/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 01/12/2025

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTINTA. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA AFASTADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de interesse de agir superveniente, uma vez que o crédito deveria ser perseguido no juízo da recuperação judicial. A apelante alega que a decisão violou o devido processo legal e que a medida adequada seria a suspensão do feito, não a extinção, considerando a anulação da homologação do plano de recuperação extrajudicial pela instância superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução de título executivo judicial é

adequada, considerando a homologação do plano de recuperação extrajudicial e a pendência de recurso especial que anulou essa homologação, ou se a medida correta seria a suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão na recuperação extrajudicial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A homologação do plano de recuperação extrajudicial gera novo título executivo judicial, tornando inviável a continuidade das execuções individuais.4. A extinção da execução foi fundamentada na aplicação correta dos efeitos legais decorrentes da homologação do plano, não havendo extrapolação dos limites do pedido.5. Enquanto pendente de julgamento recurso contra a decisão que homologa o plano de recuperação, o processo executivo deve permanecer suspenso, evitando decisões conflitantes.6. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que anulou a homologação do plano permanece válida, não havendo novação da obrigação ou perda de interesse processual.7. A reforma da sentença para substituir a extinção pela suspensão do feito preserva os direitos da apelante e evita prejuízo frente a outros credores.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença, substituindo a extinção da execução pela suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida no âmbito da recuperação extrajudicial.Tese de julgamento: A homologação de plano de recuperação extrajudicial gera novo título executivo judicial, tornando inviável a continuidade das execuções individuais contra a empresa recuperanda, devendo o processo ser suspenso até o trânsito em julgado da decisão que homologou o plano, em respeito à segurança jurídica e à prevenção de decisões conflitantes._____Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 161, § 6º; CPC, arts. 313, V, "a", 10, 141, 492.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível 0003173-30.2023.8.16.0123, Rel. Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, 13ª Câmara Cível, j. 05.09.2025; TJPR, Agravo de Instrumento 0022086-07.2024.8.16.0000, Rel. Desembargador João Antônio de Marchi, 14ª Câmara Cível, j. 26.08.2024; TJPR, Agravo de Instrumento 0001435-17.2025.8.16.0000, Rel. Desembargador Rosaldo Elias Pacagnan, 20ª Câmara Cível, j. 05.09.2025; TJPR, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0042302-86.2024.8.16.0000, Rel. Desembargador João Antônio de Marchi, 14ª Câmara Cível, j. 11.11.2024.Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu que a execução do pedido do fundo de investimento contra a empresa Atlas Agroindustrial não pode ser encerrada, mas sim suspensa até que se decida sobre a recuperação extrajudicial da empresa. Isso porque a homologação do plano de recuperação foi anulada por um tribunal, e enquanto o recurso sobre essa decisão não for julgado, a execução deve continuar suspensa. A decisão garante que os direitos do fundo de investimento sejam preservados e evita problemas futuros, já que a situação da empresa ainda está sendo analisada.

DOCUMENTO 39

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0138488-40.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): rotoli de macedo

Órgão Julgador: 19ª Câmara Cível

Comarca: Maringá

Data do Julgamento: 27/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 27/11/2025

Ementa

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE APENAS INTIMOU AS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA POSSÍVEL DISPENSA DA AVALIAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGADA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DAS QUOTAS SOCIAIS. INVIABILIDADE. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 182, XIX, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas determinou a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de dispensa da avaliação das quotas sociais penhoradas, sem decidir sobre o tema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento do recurso diante da ausência de pronunciamento judicial sobre a dispensa da avaliação técnica das quotas sociais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada não possui conteúdo decisório, limitando-se a intimar as partes para manifestação, sem deliberar sobre a dispensa da avaliação. 4. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, restrito à análise da decisão impugnada. A apreciação da matéria não enfrentada pelo juízo de origem configuraria supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: É inadmissível agravo de instrumento contra decisão que não possui conteúdo decisório, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. _____Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; Regimento Interno do TJPR, art. 182, XIX. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 19ª Câmara Cível, nº 0072485- 40.2024.8.16.0000, Irati, Rel. Desembargador Substituto Osvaldo Canela Junior, j. 01.08.2024; TJPR, 19ª Câmara Cível, nº 0027043-85.2023.8.16.0000, Curitiba, Rel. Desembargador Rotoli de Macedo, j. 15.05.2023; TJPR, 20ª Câmara Cível, nº 0015934-74.2023.8.16.0000, União da Vitória, Rel. Desembargador Fábio Marcondes Leite, j. 17.04.2023; TJPR, 15ª Câmara Cível, nº 0027128- 37.2024.8.16.0000, Foz do Iguaçu, Rel. Desembargador Luiz Cezar Nicolau, j. 26.03.2024; TJPR, 20ª Câmara Cível, nº 0015288-30.2024.8.16.0000, Ibiporã, Rel. Desembargadora Substituta Renata Estorilho Baganha, j. 19.03.2024; TJPR, 20ª Câmara Cível, nº 0059575-49.2022.8.16.0000/1, Curitiba, Rel. Desembargador Luiz Henrique Miranda, j. 30.01.2023. Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu não conhecer do recurso porque a decisão atacada não resolveu a questão sobre a avaliação das quotas sociais, apenas intimou as partes para se manifestarem. Julgar o mérito agora seria antecipar análise que cabe ao juiz de primeiro grau, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

DOCUMENTO 40

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0126951-47.2025.8.16.0000
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Antonio Carlos Ribeiro Martins
Desembargador

Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal

Comarca: Foz do Iguaçu

Data do Julgamento: 26/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 27/11/2025

Ementa

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INADMISSIBILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de habeas corpus impetrado com o propósito de anular condenação transitada em julgado sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, visto que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público foi admitido e julgado, a despeito de sua flagrante intempestividade, o que viola o devido processo legal. O pedido principal objetiva o cancelamento do mandado de prisão e o restabelecimento da sentença de 1º grau.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar o cabimento da ação constitucional para impugnar sentença condenatória transitada em julgado e, concomitantemente, verificar se a alegada intempestividade do apelo ministerial configura ilegalidade manifesta.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A via do habeas corpus não se presta a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, ferramenta processual própria para desconstituição de condenação transitada em julgado.4. Não se configura, na hipótese, situação excepcional de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a superação da inadequação da via eleita.5. A tese de intempestividade não se sustenta, na medida em que a contagem do prazo recursal obedeceu ao disposto no art. 593, caput, do Código de Processo Penal.6. Soma-se o fato de que o impetrante já maneja a ação autônoma de revisão criminal sob os mesmos fundamentos, de modo a confirmar a impropriedade do remédio heroico.IV. DISPOSITIVO7. Habeas corpus não conhecido.

DOCUMENTO 41

Processo: 4002815-42.2025.8.16.4321
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): paulo damas

Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Comarca: * Não definida

Data do Julgamento: 26/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 27/11/2025

Ementa

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAMEAgravamento em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a regressão cautelar do apenado Daniel Rodrigues Tomas ao regime fechado, com fundamento na prática de novo crime doloso, mas sem designar audiência de justificação. A decisão agravada condicionou a análise da falta grave à superveniência de eventual sentença condenatória na ação penal em curso (autos nº 0000736-60.2025.8.16.0118), optando por postergar a instrução disciplinar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOQuestão em discussão: estabelecer se é obrigatória a realização de audiência de justificação antes da homologação da falta grave e da regressão cautelar de regime.III. RAZÕES DE DECIDIRÁ prática de fato definido como crime doloso durante a execução penal configura falta grave nos termos dos arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal (LEP), autorizando a regressão de regime.De acordo com a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da falta grave prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 776.823/RS, Tema 758) firma que é dispensável o trânsito em julgado da condenação criminal, desde que a apuração do ilícito disciplinar observe o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.A audiência de justificação é imprescindível antes da homologação da falta grave e da eventual regressão de regime, como forma de garantir os direitos constitucionais do apenado.A postergação da audiência de justificação até o julgamento da ação penal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de prolongar indevidamente a situação de regressão cautelar, em prejuízo ao apenado.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso provido.Tese de julgamento: 1. A prática de fato definido como crime doloso durante a execução penal configura falta grave, permitindo a regressão de regime, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória; 2. A audiência de justificação é medida obrigatória antes da homologação da falta grave e da regressão definitiva de regime, garantindo o contraditório e a ampla defesa; 3. A ausência de designação da audiência de justificação torna nula a decisão que posterga a apuração da falta grave até o julgamento da ação penal.Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, caput; 118, I e § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526; STF, RE 776.823/RS (Tema 758 da Repercussão Geral); TJPR, 4ª Câmara Criminal, AgExec 4002461-17.2025.8.16.4321, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 21.07.2025; TJPR, 3ª Câmara Criminal, AgExec 4001413-23.2025.8.16.4321, Rel. Des. Márcio José Tokars, j. 05.07.2025.

DOCUMENTO 42

Processo: 0001993-47.2024.8.16.0186
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Irajá Pigatto Ribeiro
Desembargador

Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível

Comarca: Ampére

Data do Julgamento: 26/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 27/11/2025

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação por danos morais. Empréstimos consignados. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de ambas as partes. Cerceamento de defesa reconhecido de ofício. Sentença cassada, com o retorno dos autos à origem para a instrução probatória. Recursos prejudicados.I. Caso em exame1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de um dos contratos de empréstimo consignado, condenando o réu à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 3.000,00, julgando improcedentes os pedidos relativos ao segundo contrato.II. Questão em discussão2. Verificar se o indeferimento do pedido de depoimento pessoal do autor configurou cerceamento de defesa, a autorizar a análise imediata do mérito.III. Razões de decidir3. Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica. Indeferimento da prova oral requerida pelo banco réu sem fundamentação adequada. Impugnação à autenticidade da assinatura contratual que autoriza a produção de outras provas além da perícia grafotécnica, conforme Tema n. 1.061/STJ. Relevância e pertinência da prova oral não afastadas (CPC, art. 370, parágrafo único).4. Sentença apelada que, nada obstante a restrição imposta à prova, julga desde logo irregular a contratação com base na ausência de prova em contrário. Cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Impossibilidade de julgamento desfavorável à parte ré, sem lhe oportunizar a produção de prova requerida e pertinente.IV. Dispositivo5. Sentença cassada, com o retorno dos autos à origem para viabilizar a instrução probatória.Recursos prejudicados._____Tese de julgamento: "1. Em se tratando de impugnação à autenticidade da assinatura contratual, o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa, uma vez que o Tema n. 1.061/STJ autoriza a instituição financeira a comprovar a autenticidade da assinatura por outros meios de prova legalmente admissíveis, não se restringindo à perícia grafotécnica".Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; e CF/1988, art. 5º, LV.Jurisprudência relevante citada: TJPR, AgInt no AREsp 2.179.672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/6/2023; TJPR, Apelação Cível 0002044-15.2021.8.16.0105, Rel. Desembargadora Josely Dittrich Ribas, 14ª Câmara Cível, j. 25/6/2025.

DOCUMENTO 43

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0008955-79.2021.8.16.0190
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Vanessa Villela de Biassio
Juíza de Direito Substituto

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais

Comarca: Maringá

Data do Julgamento: 26/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 01/12/2025

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MARINGÁ. EXONERAÇÃO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO FUNDADA EM INAPTIDÃO FÍSICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A NULIDADE DO ATO E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PROVA PERICIAL JUDICIAL IDÔNEA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUE FOI CONCLUSIVA PARA ATESTAR A CAPACIDADE DO AUTOR DESDE MAIO DE 2019. REINTEGRAÇÃO E EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. A exoneração de servidor em estágio probatório, embora ato discricionário, vincula-se aos motivos determinantes expostos pela Administração. Configura-se vício de motivação a decisão exoneratória fundamentada em laudos médicos oficiais defasados, que não refletem a condição de saúde contemporânea do servidor, mormente quando infirmados por robusta prova documental e pericial produzida sob o crivo do contraditório, atestando a plena capacidade laborativa à época do ato. Observância ao princípio da verdade material.II. O laudo pericial produzido em juízo, por perito de confiança do juízo e sob a égide do contraditório, que conclui de forma técnica e imparcial pela aptidão do servidor para o exercício de suas funções desde data anterior à exoneração, constitui elemento probatório idôneo para desconstituir a presunção de legitimidade do parecer da junta médica administrativa, especialmente quando o ente público não apresenta contraprova técnica apta a infirmar suas conclusões.III. A anulação do ato de exoneração ilegal opera efeitos ex tunc a restaurar o status quo ante. Impõe-se, como corolário lógico, a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado, bem como o ressarcimento integral de todas as remunerações e vantagens que deixou de perceber durante o período de afastamento indevido, além da contagem do respectivo tempo de serviço para todos os efeitos legais, nos termos do art. 41, § 2º, da Constituição Federal e da legislação municipal aplicável.

DOCUMENTO 44

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0013704-53.2025.8.16.0044
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Hayton Lee Swain Filho
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Vice-Presidência

Comarca: Apucarana

Data do Julgamento: 25/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 25/11/2025

Ementa

Requerente(s): Banco do Brasil S/A Requerido(s): CÍCERO MOREIRA DE OLIVEIRA I - BANCO DO BRASIL S/A interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela 15ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. O Recorrente alegou, em síntese, além de dissídio jurisprudencial, violação aos artigos: a) 924, II, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão recorrida, ao extinguir o processo com base na presunção de quitação da obrigação, violou o dispositivo legal, pois não houve manifestação expressa do credor acerca da quitação integral do débito. Argumentou que a extinção prematura impede o levantamento dos valores incontroversos e a discussão sobre eventuais diferenças, afrontando a segurança jurídica e o devido processo legal; b) 526, caput e §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, defendendo que a interpretação dada pelo acórdão recorrido ao procedimento de cumprimento voluntário da obrigação foi equivocada, pois considerou que a simples ausência de impugnação específica e o pedido de levantamento configurariam anuência e quitação, quando, na realidade, o Recorrente apenas buscou receber parcela incontroversa, não renunciando ao direito de discutir encargos ou diferenças.

DOCUMENTO 45

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0026607-55.2025.8.16.0001
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Hayton Lee Swain Filho
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Vice-Presidência

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 24/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 24/11/2025

Ementa

Requerente(s): TAM LINHAS AEREAS S/A Requerido(s): WALTER BORGES CARNEIRO Rogerio de Assis MARISA PASTUCH CARNEIRO I - TAM LINHAS AEREAS S/A interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão proferido e complementado pela 8ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça objetivando a remessa do feito à Justiça Federal. A Recorrente alegou, em síntese, violação aos dispositivos seguintes: a) 178 da Constituição Federal pois deveria ter aplicado a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal ao transporte aéreo internacional, conforme hierarquia normativa prevista na Constituição. Argumenta que a decisão ignorou a prevalência dos tratados internacionais sobre normas internas, gerando insegurança jurídica e afrontando o princípio da especialidade. Afirma que a condenação imposta desconsiderou os limites indenizatórios previstos nas convenções, violando a ordem jurídica internacional e nacional; b) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e inciso 93, IX, da Constituição Federal apontando ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, e da motivação das decisões judiciais. Sustenta que o acórdão não apreciou adequadamente as provas e argumentos apresentados, limitando-se a reproduzir ementa, sem fundamentação suficiente, o que configura violação ao art. 93, IX, da CF. Afirma que a manutenção da condenação moral, sem análise das teses defensivas, implica afronta ao direito de defesa e à exigência constitucional de decisões fundamentadas. II - Consignou o acórdão recorrido que:

DOCUMENTO 46

Integra do Acórdão

Ementa pré-formatada para citação

Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0130929-32.2025.8.16.0000
(Decisão monocrática)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Espedito Reis do Amaral
Desembargador

Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível

Comarca: Irati

Data do Julgamento: 19/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 19/11/2025

Ementa

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM QUE SE DETERMINOU ABATIMENTO CONFORME CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO AGRAVO QUE CONSUBSTANCIAM IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO DO CÁLCULO AO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE DOS TEMAS RECURSAIS PREJUDICADA. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PREJUDICADO.

DOCUMENTO 47

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0000633-85.2022.8.16.0206
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Salvatore Antonio Astuti
Desembargador

Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível

Comarca: Irati

Data do Julgamento: 18/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 27/11/2025

Ementa

Alienação fiduciária. Bem imóvel. Parcela devida vencida e não paga. Lei n. 9514/1997 que estabelece o procedimento a ser observado para constituição em mora e consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Intimação do devedor e dos terceiros fiduciários que se dá, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis. Intimação direcionada ao devedor recebida por pessoa sem poderes. Apresentação de procuração por meio da qual foram conferidos poderes específicos de representação perante cartório extrajudicial diverso. Presunção relativa de veracidade do documento oficial que atesta a intimação do devedor desconstituída. Ausência de intimação dos terceiros fiduciários, considerando que o fiduciário limitou-se a requerer a intimação do devedor. Falta de intimação pessoal que não é suprida pela notificação pelos Correios. Procedimento de intimação que não é aleatório, tampouco autoconduzido pelo credor. Necessária observância do devido processo legal, ainda que se trate de procedimento em fase extrajudicial. Determinação de cancelamento da consolidação da propriedade do imóvel matrícula n. 8.883 e do imóvel matrícula n. 15.414, realizada em favor de BANCO DO BRASIL S/A. Anulação das averbações respectivas contidas nas matrículas. Apelação Cível provida.

DOCUMENTO 48

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0001599-49.2025.8.16.0107
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Luiz Henrique Miranda
Desembargador

Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível

Comarca: Mamborê

Data do Julgamento: 17/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 17/11/2025

Ementa

Direito civil e direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Cerceamento de defesa e ônus da prova em contratos de empréstimo consignado. Embargos rejeitados. I. Caso em exame. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de omissões relevantes no acórdão quanto a questões relativas ao cerceamento de defesa e ao

ônus de provar a autenticidade dos documentos.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não enfrentar dois temas especificamente trazidos nas razões de apelação: (i) o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da produção de provas e (ii) a não delimitação dos fatos controvertidos e a ausência de distribuição dos ônus de prova. III. Razões de decidir3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, justificando o julgamento antecipado da lide pela suficiência dos elementos constantes nos autos, especialmente a comparação gráfica das assinaturas.4. O indeferimento da produção de prova pericial foi devidamente fundamentado, com base na prerrogativa do magistrado de indeferir diligências desnecessárias, conforme artigo 370 do CPC e jurisprudência do STJ (REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061).5. A instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova quanto à autenticidade dos contratos por outros meios, não sendo obrigatória a produção de perícia grafotécnica.6. Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, tendo sido respeitado o devido processo legal e a razoável duração do processo. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

DOCUMENTO 49

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0033510-09.2025.8.16.0001
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): Angela Maria Machado Costa
Desembargadora

Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 17/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 17/11/2025

Ementa

remessa necessária. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE procedência. autor que é segurado obrigatório do rgps, por ter vínculo empregatício à época do acidente. benefício que independe de carência. função de MANOBRISTA EM ESTACIONAMENTO. ACIDENTE DE TRAJETO, EQUIPARADO A ACIDENTE DE TRABALHO. requerente que, após a consolidação da lesão, apresenta sequela permanente, QUE REDUZ PARCIALMENTE A SUA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO CAUSADA PELO ACIDENTE DE TRAJETO E A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. termo inicial. auxílio-acidente cujo termo inicial é o dia seguinte ao da data de cessação do auxílio-doença. tema 862 do superior tribunal de justiça. enunciado nº 19 do tribunal de justiça do estado do paraná. consectários legais. incidência do inpc e dos juros aplicados à caderneta de poupança (TEma 810 do Supremo tribunal federal e tema 905 do superior tribunal de justiça), até 8 de dezembro de 2021, e, a partir de 9 de dezembro de 2021, da taxa selic, exclusivamente. ônus sucumbencial. autarquia previdenciária que sucumbiu e, portanto, deve arcar com o ônus sucumbencial. súmula 110 do superior tribunal de justiça. sentença ilíquida. postergação do arbitramento de honorários sucumbenciais. sentença confirmada em sede de remessa necessária. I. CASO EM EXAME 1.1 Ação previdenciária ajuizada por segurado do RGPS em face do INSS, visando à concessão de auxílio-acidente, em razão de acidente de trajeto ocorrido em 22/04/2021. 1.2 O requerente recebeu auxílio-doença entre 02/06/2021 e 07/10/2021, ocasião em que foi constatada sequela permanente que reduziu parcialmente sua capacidade para o trabalho habitual de manobrista. 1.3 O juízo da Vara de Acidentes de Trabalho julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder auxílio-acidente desde 08/10/2021, na proporção de 50% do salário de benefício, até a véspera de eventual aposentadoria ou óbito, com pagamento de parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal. 1.4 A sentença fixou a correção monetária pelo INPC e juros da poupança até 08/12/2021, incidindo a partir de 09/12/2021 a taxa SELIC, conforme EC 113/2021. 1.5 A condenação foi submetida à remessa necessária, diante do caráter ilíquido da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado, especialmente: (i) a qualidade de segurado obrigatório; (ii) a existência de nexo de causalidade entre o acidente de trajeto e a sequela permanente; (iii) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; (iv) o termo inicial do benefício; (v) a forma de aplicação dos consectários legais; e (vi) a responsabilidade pelo ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e é devido quando, após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual, independentemente de carência (art. 26, I, da Lei nº 8.213/1991). 3.2 A prova dos autos evidenciou que o requerente, empregado como manobrista, sofreu acidente de trajeto equiparado a acidente de trabalho, comprovado por CAT e confirmado por laudo pericial, que atestou sequela permanente no membro inferior esquerdo, implicando maior esforço para a execução das atividades habituais. 3.3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 416 – REsp 1.109.591/SC), firmou que o grau mínimo da lesão não interfere na concessão do benefício, sendo suficiente a comprovação de redução parcial da capacidade. 3.4 O termo inicial do benefício é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/1991, do Tema 862/STJ e do Enunciado nº 19 do TJPR. 3.5 Quanto aos consectários legais, aplica-se o INPC para correção monetária e os juros da poupança até 08/12/2021 (Temas 810/STF e 905/STJ). A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021). 3.6 O ônus sucumbencial deve ser suportado pela autarquia previdenciária, ficando a fixação dos honorários advocatícios postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Sentença confirma em remessa necessária, para conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente a partir de 08/10/2021, no percentual de 50% do salário de benefício, com atualização e juros, conforme fixado. 4.2 Tese de julgamento: Para a concessão do auxílio-acidente, basta a comprovação de sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual, desde que demonstrado o nexo causal entre o acidente e a limitação. O termo inicial deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV (devido processo legal e juiz natural). Código de Processo Civil: art. 496, I; art. 85, §§3º e 4º, II. Lei nº 8.213/1991: arts. 11, I, a; 26, I; 41-A; 59; 86, caput, §§1º-4º. Lei nº 9.494/1997: art. 1º-F. Emenda Constitucional nº 113/2021: art. 3º. Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.109.591/SC, Tema 416. STJ, Tema Repetitivo 862. STF, RE 870.947, Tema 810. STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905. STJ, AgInt no REsp 2.037.248/SP.

DOCUMENTO 50

 Integra do Acórdão

 Ementa pré-formatada para citação

 Carregar documento

Imprimir/salvar (selecionar)

Processo: 0006815-89.2023.8.16.0194
(Acórdão)

Segredo de Justiça: Não

Relator(a): João Antônio De Marchi
Desembargador

Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível

Comarca: Curitiba

Data do Julgamento: 17/11/2025 00:00:00

Fonte/Data da Publicação: 18/11/2025

Ementa

apelação cível. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA". SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO DA EMBARGANTE. 1. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA, POR ERROR IN PROCEDENDO. PEDIDO INICIAL QUE ATENDE AOS TERMOS DISPOSTOS NOS ARTS. 322 E 324, DO CPC. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA A REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. TESE DEFENSIVA, ADEMAIS, QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO, SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, § 3º, III). RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. 2. RECURSO. PREJUDICADO.SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO.APELAÇÃO PREJUDICADA.